

*Jahresbericht
der
Stadtbibliothek
Schaffhausen*

*(Stadtbibliothek an der
Goldsteinstrasse und
Freihandbibliothek
Agnesenschütte)*

1990

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636

Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung:
Goldsteinstrasse 15 (ab März 1991: Münsterplatz 1)
Telefon 053 / 24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1
Telefon 053 / 25 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Oeffnungszeiten:

Montag	-----	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	9.00 - 12.00	/	-----

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Ueberlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

Umschlag: Bei der Neugestaltung des Mosergartens wurde 1990 der mittlere Teil der Goldsteinstrasse - benannt nach dem Haus "zum Goldstein", von dem bei einem Neubau in den siebziger Jahren nur der Erker stehen gelassen wurde - aufgehoben und in eine Grünfläche verwandelt. Die bisherige Strassenbezeichnung für das 1554 erbaute Korn- und Kabishaus, in dem seit 1923 die Stadtbibliothek untergebracht ist, wurde damit hinfällig und im März 1991 durch "Münsterplatz 1" ersetzt. Foto: Max Baumann

Das Wichtigste

1990 bewilligte der Grosse Stadtrat die Schaffung von 1,1 zusätzlichen Stellen für die Stadtbibliothek und - mit dem Voranschlag 1991 - eine erste Kredittranche für die Automation der Bibliothek mit dem integrierten System SISIS. Ein Teil der Hard- und Software wurde - vorerst mietweise - im November installiert, um die Datenerfassung vorzubereiten. Beide Massnahmen sollen helfen, die nach wie vor steigenden Ausleihen in der **Freihandbibliothek Agnesenschütte** besser zu bewältigen. Diese lieh in ihrem vierten Betriebsjahr 107'961 Bücher und Tonträger aus, 4,8% mehr als 1989. Besonders markant war die Zunahme bei den Tonträgern, von denen fast 15% mehr ausgeliehen wurden als im Vorjahr. Den 11'800 eingeschriebenen Benutzern standen gegen 25'000 Bücher und Tonträger zur Verfügung, darunter 3'000 Neuanschaffungen. Lesungen, Vorträge und Ausstellungen rundeten wiederum das Angebot der Freihandbibliothek ab.

In der "alten" **Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse** sind die Ausleihen weiterhin rückläufig. 1990 wurden 14'249 Bücher ausgeliehen bzw. im Lesesaal eingesehen, 14,9% weniger als im Vorjahr. Die Automation wird mittelfristig die Voraussetzungen dazu schaffen, dass die Kataloge der Magazinbibliothek auch in der Freihandbibliothek abgefragt werden können. Mit dem geplanten Umbau dürfte auch der Publikumsbereich an der Goldsteinstrasse an Attraktivität gewinnen. Das Angebot der allgemeinen öffentlichen Freihandbibliothek wird jedoch immer ein grösseres Publikum ansprechen, als das der Magazinbibliothek, deren Bestände vorwiegend älteres, wissenschaftliches und regionales Schrifttum umfassen. Für das Magazin bearbeitet und katalogisiert wurden 1'018 Bände und Broschüren. Die Neukatalogisierung der mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek und der Drucke des 16. Jahrhunderts wurde fortgesetzt. Ausstellungen im Lesesaal - so zum 100. Geburtstag des Lyrikers Karl Stamm - rundeten auch hier das Angebot ab.

Benutzer

1990 haben sich als Benutzer eingeschrieben: in der Freihandbibliothek Agnesenschütte 1'628 (1989: 1'832) Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene, am Ausleihschalter der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse 677 (689) Jugendliche und Erwachsene. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer der Freihandbibliothek hat sich auf 11'810 (10'182) erhöht, diejenige der aktiven Benutzer des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse ging von 2'181 auf 1'927 zurück.

Von den Benutzern des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse hatten 54,0% (1989: 54,0%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 27,4% (27,9%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 18,6% (18,1%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.). Für die Freihandbibliothek wurde 1990 keine solche Statistik gemacht; im Vorjahr lauteten die entsprechenden Prozentzahlen 62,9%/25,4%/11,9%.

Benutzung

Beide Bibliotheken waren an 293 Tagen während je 1'755 Stunden geöffnet.

	1990	1989	Veränderung	Anteil an Hausausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	44'477	43'389	+ 2,5%	37,6%
Erwachsenenbücher	45'390	43'876	+ 3,5%	38,3%
Tonträger	18'094	15'780	+14,7%	15,3%
Total Freihandbibliothek	107'961	103'045	+ 4,8%	
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	10'412	12'130	-14,2%	8,8%
Lesesaal	3'837	4'610	-16,8%	-
Total Stadtbibliothek	14'249	16'740	-14,9%	
Total Hausausleihe	118'373	115'175	+ 2,8%	100%
Total Ausleihe	122'983	119'785	+ 2,7%	

Während die Ausleihen in der Freihandbibliothek Agnesenschütte Jahr für Jahr in erfreulichem Masse zunehmen, was für die Attraktivität

des Gebäudes, der angebotenen Medien und der Freihandaufstellung spricht, sind die Ausleihen in der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse (Hausausleihe und Ausleihe in den Lesesaal) weiterhin rückläufig. Erstmals verzeichnete auch der über den Schalter an der Goldsteinstrasse abgewickelte **interbibliothekarische Leihverkehr** einen leichten Rückgang. Für Schaffhauser Benutzer wurden in Bibliotheken des In- und Auslandes 1'272 (1989: 1'363) Bücher und Zeitschriftenartikel gesucht, von denen 1'194 (1'295) beschafft werden konnten. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 798 (927) Anfragen ein; in 259 (322) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Aus bibliothekseigenen Büchern wurden an der Goldsteinstrasse für Benutzer 8'945 **Fotokopien** gemacht (1989: 7428). Auf dem Gerät in der Freihandbibliothek wurden von den Benutzern selber 14'607 (10'250) Kopien gemacht.

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1990 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Bro- schüren	Hand- schriften	Mikro- formen	AV- Blätter medien	Ande- re**	1990	1989
Kauf								
-Stadt- bibliothek	447	33	1	3'166	--	--	143	3'790
-Freihand- bibliothek	2'389	*	-	--	394	--	60	2'843
Geschenk								
-Stadt- bibliothek	136	212	-	360	--	20	302	1'030
-Freihand- bibliothek	172	*	-	--	1	--	--	173
Depositum								
	38	2	-	--	--	--	3	43
Total	3'182	247	1	3'526	395	20	508	7'879
							43	6'271

*In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

**Unter "Andere" werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Paszikel von Lieferungswerken, die erst später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 125'000 wurden 60,4% (62,9%) für den Kauf von 2'843 (3'083) Büchern, Zeitschriftenabonnements und audiovisuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,6% (37,1%) für den Kauf von 624 (580) Büchern, Zeitschriften und Handschriften sowie 3'166 Mikrofiches (1989, gesamthaft: 2'058) für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse.

An Scaphusiana konnten erworben werden: die zweite Auflage von Johannes von Müllers Darstellung des Fürstenbundes, Leipzig 1788, verschiedene Publikationen, vornehmlich Katholika, aus dem Verlag Hurter, und ein Brief von Enrico Wüscher-Becchi an einen St. Galler Freund.

Grössere Buchgeschenke kamen von Alice Frattini, Hans Fürer, Hans Ruh, Ida Schneiter, Felix Schwank, alle Schaffhausen, und Beatrice Koch, Neuhausen am Rheinfall. Allen Schenkern sei auch an dieser Stelle nochmals gedankt.

Für die Freihandbibliothek ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'586 Druckschriften und 351 Tonträger und Videobänder. Nach den Regeln der "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" katalogisiert wurden 2'511 neue oder geschenkte neuwertige Bücher und 14 Bände aus dem Altbestand. 61 Taschenbücher wurden ohne Katalogisierung für die Ausleihe ausgerüstet. 1'289 Bücher und 157 Tonträger mussten repariert, 50 Bücher und 8 Tonträger ersetzt werden. 60 Bücher wurden definitiv ausgeschieden.

Der Bestand der Freihandbibliothek hat sich wie folgt verändert:

	Bestand 1989	Zu- wachs	Er- satz	Aus- schei- dungen	Bestand 1990
Erwachsenen-Belletristik	7'207	*771	24	15	**7'963
Erwachsenen-Sachbücher	5'591	934	19	18	6'507
Jugend-Belletristik	3'631	358	3	12	3'977
Jugend-Sachbücher	1'267	131	1	5	1'393
Kinderbücher	2'524	288	1	10	2'802
Kinder-Sachbücher	357	104	2	--	461
Tonbandkassetten	690	183	7	6	867
Compact-Discs	565	114	1	4	675
Videokassetten	96	54	--	--	150
Total	21'928	2'937	58	70	24'795

14'470
8'172
8'633
1692

*Inklusive 61 unkatalogisierte Taschenbücher

**Inklusive 628 unkatalogisierte Taschenbücher und 634 im vereinfachten Verfahren umgearbeitete Bände.

Die Zahl der für die Freihandbibliothek bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich im Jahresdurchschnitt auf knapp 320, was einem Arbeitsvorrat von 1,5 Monaten entspricht.

Für den Magazinbestand katalogisiert wurden 589 Bücher, 116 Broschüren, 9 Karten und 4 Zeitschriften. 233 Bände und 67 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 12 Bücher und 2 Broschüren wurden in den Bestand der Freihandbibliothek überführt. 6 Bände wurden ausgeschieden. Bei der Neukatalogisierung der Signaturen ZA und ZB (Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die der Ministerialbibliothek gehören) konnten bis Ende Jahr gesamthaft 820 Titelaufnahmen abgeschlossen werden.

Die Zahl der für den Magazinbestand bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich im Januar 1991 auf 1'294.

Gut 25'000 Katalogzettel wurden kopiert, vorsortiert und in die verschiedenen Kataloge eingereiht oder, als Folge von Ausscheidungen, aus den Katalogen entfernt.

Bei den Zeitschriften wurde die Revision der Bestände mit der Signatur NFG weitergeführt. Bei diesen handelt es sich um naturwissenschaftliche Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen im Tausch gegen ihre eigenen Publikationen erhält und der Stadtbibliothek als Geschenk zur Aufbewahrung übergibt. Um die Benutzung dieses Bestandes zu fördern, wurde eine Liste der laufenden naturwissenschaftlichen Zeitschriften und Serien gemacht und allen Mitgliedern der Gesellschaft zugestellt. Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 717 (682).

Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Bro- schüren	AV- Medien	Total
Gesamtbestand 1989	172'400	32'283	1'351	206'034
Zuwachs 1990				
- Freihandbibliothek	2'511	---	351	2'862
- Stadtbibliothek	822	192	---	1014
Ausscheidungen				
- Freihandbibliothek	60	---	10	70
- Stadtbibliothek	6	---	---	6
Gesamtbestand 1990	175'667	32'475	1'692	209'834

Als Diplomarbeit zur Erlangung des VSB-Diploms wurden die Schlagwörter Schaffhausen (Stadt bzw. Kanton) und Schweiz überarbeitet. Die Form und die Reihenfolge der Unterschlagwörter wurden normiert, es wurden neue, besser lesbare Leitkarten geschrieben und alle Titel auf ihre sachlich-korrekte Einreihung hin überprüft.

Automation

Nach gründlicher Prüfung der beiden in der Endauswahl stehenden Systeme, nach verschiedenen Besichtigungen und gestützt auf das Gutachten eines unabhängigen Beraters für Bibliotheksautomation wurde im Frühjahr der Entscheid für das integrierte Bibliotheksautomationssystem SISIS gefällt. Dies in Zusammenarbeit und im Einklang mit der Kantonsschule, die beabsichtigt, ihre Lehrer- und Schülerbibliothek zu automatisieren, auf einem eigenen Rechner und mit anderen Prioritäten. Der Stadtrat stimmte dem Systementscheid zu und gab grünes Licht für die mietweise Beschaffung einer Grundausstattung an Hard- und Software zwecks Schulung der Bibliothekskader und Vorbereitung der Datenerfassung.

Im November wurde die Anlage installiert und es wurde mit der Anpassung der Programme und der versuchsweisen Eingabe der Daten begonnen. Als erstes soll die Ausleihe der Freihandbibliothek automatisiert werden, was die Erfassung der Kurztitel von 25'000 Medieneinheiten (Bücher, MCs und CDs) und der Namen und Adressen von über zehntausend Benutzern bedingt.

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das seit 1989 läuft und von Stadt und Kanton gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds getragen wird, katalogisierten die beiden je halbtags tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter Marlis Stähli und Dr. Rudolf Gamper die Kodizes 1-12, 41-52, 75, 94, 96-99 und 119 der Ministerialbibliothek, 31 Handschriften aus dem Hoch- und Spätmittelalter. Die Aufnahme der Daten und die Redaktion der Beschreibungen erfolgen direkt an den vom Nationalfonds zur Verfügung gestellten PCs. Damit sind annähernd die Hälfte der Handschriften neu katalogisiert.

Die Arbeit am Handschriftenkatalog wurde überschattet vom Tod von Annegret Butz, die am 19. April 1990 bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Stuttgart ums Leben kam. Die deutsche Kunsthistorikerin hatte seit 1988 an einer Dissertation mit dem Titel "Die Buchmalerei

des 11. und 12. Jahrhunderts im Benediktinerkloster Schaffhausen und ihre Stellung im südwestdeutschen Raum" gearbeitet. Der Teil, der die in Allerheiligen illuminierten Kodizes aus kunsthistorischer Sicht beschreibt, liegt fertig vor. Es wird geprüft, inwieweit die sehr weit fortgeschrittene Arbeit fertiggestellt und, nach Möglichkeit in Verbindung mit dem neuen Handschriftenkatalog, publiziert werden kann.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

13 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1989:26). 6 Schulklassen mit 117 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 7 Schulklassen mit 110 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Zwei Benutzergruppen interessierten sich für die Handschriften und alten Bücher der Stadtbibliothek, drei für das Funktionieren der Freihandbibliothek. An einer öffentlichen Führung durch die Stadtbibliothek nahmen 17 Personen teil.

Im 2. Obergeschoss der Agnesenschütte wurden wiederum Lesungen und Vorträge durchgeführt und es fanden Ausstellungen statt. Zur Eröffnung der Ausstellung von Plakaten zum Thema "Achte und beachte die Erde" im Rahmen der städtischen Umweltschutzkampagne "Bode isch Läbe" lasen am 3. April Edith Golay und Gisèle Marti poetische Texte über Erde und Boden. Am 25. Oktober stellte Prof. Dr. Egon Wilhelm, Uster, bereits zum vierten Mal literarische Neuerscheinungen vor. Am 12. November las die Zürcher Autorin Kristin T. Schnider aus ihrem Roman "Die Kodiererin". Am 26. November referierte Dr. Charles Linsmayer über die Westschweizer Schriftstellerin Monique Saint-Hélière. Zu einem besonderen Erfolg gestaltete sich der Besuch von Zoja Grigorjevna Novozilova, Botschafterin der Sowjetunion in der Schweiz, die am 19. November vor einem zahlreichen Publikum über die Perestrojka und die Rolle der Frau in ihrem Lande sprach. Die drei letztgenannten Veranstaltungen wurden zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Frau und Politik organisiert. Dreimal (1989: sechsmal) wurde der Vorraum Dritten für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und es fanden acht Ausstellungen statt: Schweizeri-

sches Arbeiterhilfswerk, "Entwicklungshilfe in Burkina-Faso" (9.-27. Januar), Schaffhauser Werklehrer und Werktherapeuten, "Wo findet werken statt?" (22. Februar-17. März), Plakate zum Thema "Achte und beachte die Erde" (3.-21. April), "Kinderzeichnungen aus Tschernobyl" (11./12. September), Guido Baselgia, "Metalli Areal (Zug, Fotografien)" (14.-29. September), Christina Tissi, "Collagen" (5. November-1. Dezember), Helen Benesch, Bilder (3.-15. Dezember), Silvia Winkler, "Landschaften - Porträts - Tiere" (18. Dezember -19. Januar 1991).

Im Lesesaal der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse waren folgende, von Mitarbeitern der Bibliothek gestaltete Ausstellungen zu sehen: "Karl Stamm (1890-1919)" (März/April), "Die Mongolen im Spiegel früher Reise- und Forschungsberichte (1246-1873)" (Mai-Juli, gleichzeitig mit der Mongolen-Ausstellung im Museum zu Allerheiligen), "Eine mittelalterliche Weihnachtsdarstellung (Handschrift Gen. 8)" (November/Dezember).

Kulturgüterschutzraum/Umbau Bibliotheksgebäude Goldsteinstrasse 15

Die Planung des Umbaus des Gebäudes Goldsteinstrasse 15 wurde weitergeführt. Geplant sind ein einstöckiger, unterirdischer, mit Rollschrankeanlagen ausgerüsteter Magazin- und Kulturgüterschutzraum auf der Ostseite des Gebäudes und ein neues Treppenhaus, das alle bisherigen und das neue Geschoss erschliesst. Damit würde es möglich, die Arbeitsplätze der Bibliothekare ins Obergeschoss zu verlegen und den dem Publikum zugänglichen Bereich im Erdgeschoss zu erweitern. Die Kataloge sollen aus dem Lesesaal entfernt und zusammen mit Bibliographien, Benutzerterminals, Lesegeräten für Mikroformen und anderen technischen Hilfsmitteln in einem separaten Auskunft- und Ausleihbereich aufgestellt werden. Im Lesesaal sollen gleichzeitig die Zahl der Arbeitsplätze und der Gestelle für Zeitschriften und Nachschlagewerke erhöht werden.

Personelles

Am 1. Januar trat Urs Walter das Amt des Hauswirts der beiden zur Stadtbibliothek gehörenden Gebäude an. Er wird unterstützt von Frau Jeannette Walter-Helbling. Vom 1. Januar bis zum 30. April

übernahm Yvonne Bettschen einen Teil der Aufgaben von Brigitte Oechslin, die seit dem 1. Januar 1989 berufsleitend die Ausbildung zur Diplombibliothekarin absolviert und für die Vorbereitung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen zusätzlich freigestellt zu werden wünschte. Bei der Reinigung der Freihandbibliothek löste im März Emma Cano Edith Heimberg ab. Die am 13. Februar bewilligten 1,1 zusätzlichen Stellen wurden eingesetzt, um die Pensen von Eveline Conti und Judith Büeler zu erhöhen. Ein Teilzeitpensum von 17 Wochenstunden wurde per 16. April mit Anna Ogg besetzt. Praktika in der Freihandbibliothek absolvierten: Rebekka Nicolet, Volontärin der Zentralbibliothek Zürich, 9. Juli - 4. August; Angela Gaidosch, Absolventin der Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart, 3. September - 13. Oktober. Mit der Genehmigung der Diplomarbeit "Unterschlagwortlisten für geographische Schlagwörter. Uebearbeitung der Schlagwörter Schaffhausen und Schweiz" durch die Prüfungskommission fand die am 1. Mai 1987 begonnene Ausbildung zur Diplombibliothekarin VSB (=Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare) von Sabine Wahrenberger, Neuhausen am Rheinfall, ihren erfolgreichen Abschluss.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Adjunktin/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Katalogisierung), Alice Frattini (Teilzeit, Reinigung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Friedel Hongler (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung/Ausbildung der Volontäre), Salome Müller (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Anita Schätti (Volontärin), Erika Seeger (Katalogisierung/Zeitschriften/Ausleihe), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Pedell).

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1991

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

In der **Freihandbibliothek Agnesenschütte** sind 1991 zwei Neuerungen zu verzeichnen. Das bisher für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzte 2. Obergeschoss wurde mit Büchergestellen möbliert, anschliessend wurden die Erwachsenenbücher neu aufgestellt. Nach dem Kauf der im Herbst 1990 versuchs- und mietweise installierten EDV-Anlage wurden von Mitte Februar bis Ende Juli die Kurztitel von 25'000 Medieneinheiten (Bücher, Tonträger, Videobänder) und die Daten von 6'500 bisherigen Benutzern eingegeben. Seit dem 11. August erfolgt die Ausleihverbuchung mit EDV.

Die Freihandbibliothek lieh in ihrem fünften Betriebsjahr 110'844 Bücher und Tonträger aus, 2,7% mehr als 1990. Die im Vergleich mit früheren Jahren kleinere Zuwachsrate ist darauf zurückzuführen, dass die Bibliothek wegen der Neueinrichtung des 2. Obergeschosses und der Umstellung auf EDV sieben Tage geschlossen bleiben musste. Die durchschnittliche Tagesausleihe stieg um 4%, von 368 auf 383 Medieneinheiten. Den Benutzern standen gegen 27'000 Bücher und Tonträger zur Verfügung, davon 2'000 Neuanschaffungen.

Auch in der **Stadtbibliothek am Münsterplatz** haben die Ausleihen, die seit der Eröffnung der Freihandbibliothek rückläufig gewesen waren, wieder zugenommen. In den Lesesaal und nach Hause wurden 15'045 Einheiten ausgeliehen, 5,6% mehr als im Vorjahr. Die Planung für den Bau eines Kulturgüterschutzraums und eines neuen Treppenhauses wurde abgeschlossen. Die vom Nationalfonds mitfinanzierte Neukatalogisierung der mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek kam planmässig voran.

Benutzer

1991 haben sich am Ausleihschalter der Stadtbibliothek am Münsterplatz 627 (1990: 677) Jugendliche und Erwachsene neu als Benutzer eingeschrieben. Die Zahl der aktiven Benutzer (d.h. derjenigen, die mindestens ein Buch nach Hause ausliehen) ging von 1'927 auf 1'794 zurück. Von diesen hatten 58,3% (54,0%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 25,6% (27,4%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 16,1% (18,6%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.).

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurde mit der Einführung der EDV eine neue Statistik begonnen, deren Zahlen mit denen früherer Jahre nicht direkt verglichen werden können. 1991 wurden die Daten von 8'035 bisherigen und neuen Benutzern (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) ins System eingegeben. 5'477 von ihnen liehen zwischen dem 11. August - dem Tag der Umstellung von der bisherigen manuellen Ausleihverbuchung auf die elektronische - und Ende Jahr mindestens ein Medium (Buch oder Tonträger) aus. Von den aktiven Benutzern der Freihandbibliothek hatten 61% ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 39% ausserhalb.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz war an 296 Tagen während 1'757 Stunden geöffnet, die Freihandbibliothek an 289 Tagen während 1'716 Stunden. Wegen der Umstellung der Erwachsenenbücher im 1. und 2. Obergeschoss und wegen der Einrichtung von EDV-Terminals und Druckern an der Ausleihtheke musste sie während 5 bzw. 2 Tagen geschlossen bleiben.

	1991	1990	+/-	%
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	46'740	44'477	+5,1%	38,5%
Erwachsenenbücher	46'328	45'390	+2,1%	38,1%
Tonträger	17'776	18'094	-1,8%	14,6%
Total Freihandbibliothek	110'844	107'961	+2,7%	
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	10'678	10'412	+2,6%	8,8%
Lesesaal	4'367	3'837	+13,8%	--
Total Stadtbibliothek	15'045	14'249	+5,6%	--
Total Hausausleihe	121'522	118'373	+2,7%	100%
Total Ausleihe	125'889	122'210	+3,0%	--

Die im Vergleich mit früheren Jahren kleinere Zuwachsrates der Freihandbibliothek ist auf die verminderten Oeffnungszeiten zurückzuführen. Die durchschnittliche Tagesausleihe stieg um 4%, von 368 auf 383 Medieneinheiten. Der seit der Eröffnung der Freihandbibliothek festzustellende Rückgang der Ausleihen in der Stadtbibliothek am Münsterplatz hat sich im Berichtsjahr nicht fortgesetzt. Sowohl die Ausleihen nach Hause wie diejenigen in den Lesesaal weisen eine leichte Zunahme auf. Im **interbibliothekarischen Leihverkehr** wurden für Schaffhauser Benutzer in Bibliotheken des In- und Auslandes rund 1'150 (1990: 1'272) Bücher und Zeitschriftenartikel gesucht, von denen 1'086 (1'194) beschafft werden konnten. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 699 (798) Anfragen ein; in 183 (259) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Aus bibliothekseigenen Büchern wurden am Münsterplatz für Benutzer 6'822 **Fotokopien** gemacht (1990: 8'945). Auf dem Gerät in der Freihandbibliothek wurden von den Benutzern selber 13'978 (14'607) Kopien gemacht.

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1991 die folgenden Zugänge zu bearbeiten:

	Bände	Broschüren	Handschriften	Mikroformen	AV-Medien	Blätter	Andere**	1991	1990
Kauf									
Stadt- bibliothek	398	49	--	2'151	--	--	140	2'738	3'790
Freihand- bibliothek	2'356	*	--	--	253	--	45	2'654	2'843
Geschenk									
Stadt- bibliothek	170	193	--	--	--	21	339	723	1'030
Freihand- bibliothek	42	*	--	--	4	--	1	47	173
Depositum	8	--	--	--	--	--	2	10	43
Total	2'974	242	--	2'151	257	21	527	6'172	7'879

*In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

** Unter "Andere" werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 130'000 wurden 58% (60,4%) für den Kauf von 2'653 (2'843) Büchern, Zeitschriftenabonnements und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 42% (39,6%) für den Kauf von 587 (624) Büchern und Zeitschriften sowie 2'151 Mikrofiches (1990, gesamthaft: 3'790) für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Wie jedes Jahr konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte

und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen, Belegexemplare von Schaffhauser Autoren und Verlagen sowie antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammelprofil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind. Eine grössere Zahl von antiquarischen Büchern kamen im Berichtsjahr von: Max Baumann, Mali Breiter-Hauser, Coffex AG, Max Fluck, Dr. Rudolf Fröhlich, Walter und Peter Geiser, Ernst Hauser-Schäfle, Othmar Knüsel, Uhwiesen, Bruno Meier, Löhningen, Dr. Dora Rippmann, Susy Scherrer-Furrer, Hanni Tschäppät-Steinegger, Bolken.

Frau Claire Sturzenegger-Jeanfavre, Rheinfelden, schenkte die Bücher I bis IV von Conrad Gesners Historia animalium, gedruckt in Zürich, 1551-1558. Einen aus dem Vermögen des Beringer Lesevereins stammenden, für die Freihandbibliothek bestimmten Geldbetrag stiftete die Gemeinde Beringen. Allen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals gedankt.

Für den Lesesaal wurden u.a. die Encyclopaedia Britannica und das Deutsche Biographische Archiv auf Mikrofiches angeschafft, für die Freihandbibliothek die Reihe Unser Jahrhundert in Wort, Bild und Ton und die vollständige Serie der Rowohlt-Monographien.

Für die Freihandbibliothek ausgerüstet und katalogisiert wurden 1'848 Druckschriften und 157 Tonträger und Videobänder. Nach den Regeln der "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" katalogisiert wurden 1'827 neue oder geschenkte neuwertige Bücher und 5 Bände aus dem Altbestand. 16 Taschenbücher wurden ohne Katalogisierung für die Ausleihe ausgerüstet. 1'262 Bücher und 247 Tonträger mussten repariert, 23 Bücher und 6 Tonträger ersetzt werden. 50 Bücher wurden definitiv ausgeschieden. Dazu kamen die Eingabe von rund 25'000 Kurztiteln in den Rechner, wozu zusätzliche Arbeitskräfte während rund 850 Stunden zugezogen werden mussten, und die Vorbereitungen für die Vollkatalogisierung.

Der Bestand der Freihandbibliothek hat sich wie folgt verändert:

	Bestand 1990	Zuwachs	Ersatz	Aus-scheidungen	Bestand 1991
Erwachsenen-Belletristik	7'963	367*	4	6	8'324**
Erwachsenen-Sachbücher	6'507	965	8	4	7'468
Jugend-Belletristik	3'977	233	5	16	4'194
Jugend-Sachbücher	1'393	73	--	11	1'455
Kinderbücher	2'802	185	4	11	2'976
Kinder-Sachbücher	461	25	2	2	484
Tonbandkassetten	867	15	4	--	882
Compact-Discs	675	120	2	--	795
Videokassetten	150	22	--	--	172
Total	24'795	2'005	29	50	26'750

* Davon 16 unkatalogisierte Taschenbücher ** Davon 644 unkatalogisierte Taschenbücher und 634 in vereinfachtem Verfahren umgearbeitete Bände

Die Zahl der für die Freihandbibliothek bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich im Jahresdurchschnitt auf 410.

Für den Magazinbestand katalogisiert wurden 388 Bücher, 39 Broschüren, 1 Karte, 1 Satz Mikrofiches und 13 Zeitschriften. 385 Bände und 120 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 5 Bücher wurden in den Freihandbestand überführt, 3 Bände wurden ausgeschieden. Bei der Neukatalogisierung der Signaturen ZA und ZB (Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die der Ministerialbibliothek gehören) konnten bis Ende Jahr gesamthaft 1'090 Titelaufnahmen abgeschlossen werden.

Im Rahmen einer Diplomarbeit zur Erlangung des VSB-Diploms wurde der umfangreiche Nachlass von Dr. h.c. Max Eugen Oechslin (1893-1979), Kantonsforstmeister von Uri, erschlossen. Oechslin hatte seinen Nachlass testamentarisch der Stadtbibliothek vermacht.

Die Zahl der für den Magazinbestand bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich Ende Jahr auf 862.

Gegen 18'000 Katalogzettel wurden kopiert, vorsortiert und in die verschiedenen Kataloge eingereiht oder, als Folge von Ausscheidungen, aus den Katalogen entfernt.

Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 747. Der Historische Verein druckte für seine Mitglieder eine Liste der laufenden historischen Zeitschriften und Serien, die er im Tausch gegen die von ihm herausgegebenen Schaffhauser Beiträge zur Geschichte erhält und der Stadtbibliothek als Geschenk zur Aufbewahrung übergibt.

Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Bro- schüren	AV- Medien	Total
Gesamtbestand 1990	175'667	32'475	1'692	209'834
Zuwachs 1991				
Freihandbibliothek	1'848	---	157	2'005
Stadtbibliothek	773	160	---	933
Ausscheidungen				
Freihandbibliothek	50	---	---	50
Stadtbibliothek	8*	---	---	8
Gesamtbestand 1991	178'230	32'635	1'849	212'714

*Davon 3 für den Freihandbestand umgearbeitete Bände

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das seit 1989 läuft und von Stadt und Kanton gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds getragen wird, katalogisierte der halbtags tätige wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Rudolf Gamper die Kodizes 53-56, 60, 68, 71-73, 76, 80, 84, 92, 109 und 115 der Ministerialbibliothek. Das zweite 50%-Pensum war während des ganzen Jahres verwaist. Die Nachfolge der an die Burgerbibliothek Bern gewählten Marlis Stähli wird am 1. März 1992 lic. phil. Gaby Knoch-Mund antreten.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

20 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1990: 13). 7 Schulklassen mit 116 Schülern und zwei Erwachsenengruppen mit 37 Personen wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 11 Schulklassen (teilweise in zwei Gruppen aufgeteilt) mit 178 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek.

Im 2. Obergeschoss der Agnesenschütte wurde eine Lesung durchgeführt: Unter dem Titel "Lyrik zwischen Thur und Rhein" lasen am 25. März Poeten aus Wil SG, Amriswil, Steckborn und aus der Region Schaffhausen eigene Gedichte. In der Agnesenschütte fanden auch vier Ausstellungen statt. Dabei zeigten: die Asylgruppe Schaffhausen und Mitveranstalter Fotos von Alois Bischof, Zürich, und Charlie Trax, Konstanz, (21. Januar - 9. Februar), José Luis Romance, Genf, Fotos vom Karneval in Venedig (11. - 23. Februar), Trudi Tanner, Schaffhausen, Oelbilder (26. Februar - 23. März), Doris Host und Adi Schmid, Schaffhausen, Wandgedichte und Seidenmalereien (25. März - 13. April). Seit April ist der Raum im 2. OG mit Büchergestellen bestückt. Im ursprünglichen Vortragsraum (der sich von Anfang an als zu klein erwiesen hatte) sind der Rechner und drei Bildschirmarbeitsplätze aufgestellt. Ausstellungen und Lesungen im bisherigen, vom Publikum sehr geschätzten Rahmen, sind deshalb nicht mehr möglich.

Quasi als Ersatz für die während vier Jahren in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Frau und Politik durchgeführten Lesungen diente der "Frauenpfad", der eine grosse Zahl von Interessierten an drei Samstagnachmittagen (22. Juni, 31. August, 14. September) quer durch Schaffhausen zu den Wohn- und Wirkungsstätten von bekannten und bemerkenswerten Schaffhauserinnen der Vergangenheit führte und an dessen Organisation von Seiten der Bibliothek Claudia Clava- detscher massgeblich beteiligt war. Die erste Veranstaltung führte u.a. in den Lesesaal, wo anhand von Manuskripten und Dokumenten Elise Meyer, Tilda Heck und Ruth Blum vorgestellt wurden.

Im Lesesaal fanden zwei vom Stadtbibliothekar vorbereitete und gestaltete Ausstellungen statt: "Der Mosergarten in alten Ansichten" (24. Mai - 24. August), aus Anlass der Einweihung des neugestalteten Mosergartens; "Albert Jakob Welti, Dichter und Schriftsteller" (31. August - 2. November), als Ergänzung zur Albert Welti-Ausstellung im Museum zu Allerheiligen.

Zwei Veranstaltungen des Historischen Vereins des Kantons Schaffhausen waren Beständen der Stadtbibliothek gewidmet: Am 15. Januar präsentierten Marlis Stähli und Rudolf Gamper erste Resultate ihrer Arbeit am neuen Katalog der Handschriften der Ministerialbibliothek. Am 29. Oktober stellten Peter und Doris Walser-Wilhelm Johannes von Müllers Allgemeine Aussicht über die Bundesrepublik im Schweizerland vor, die von ihnen im Müller-Nachlass der Stadtbibliothek wiederentdeckte und im Ammann Verlag, Zürich, erstmals herausgegebene Urfassung der Schweizer Geschichte.

Kulturgüterschutzraum/Umbau Bibliotheksgebäude Münsterplatz
Die seit 1989 laufende Planung des Umbaus des Gebäudes am Münsterplatz wurde abgeschlossen, der in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt formulierte Bericht an den Stadtrat Ende Jahr abgeliefert.

Personelles

Mit der Genehmigung der Diplomarbeit über den Nachlass von Max Oechsli fand die (berufsbegleitende) Ausbildung zur Diplombibliothekarin von Brigitte Oechsli ihren Abschluss, mit der Genehmigung der Diplomarbeit "Bibliographie der Geschichte des Schweizerischen Bibliothekswesens" das Volontariat von Anita Schättli.

Friedel Hongler, Ausleihgehilfin seit dem 1. Mai 1983, wurde per 30. April pensioniert; ihre Nachfolge übernahm Laurenz Müller. Anstelle von Erika Seeger und Brigitte Oechsli wurden eingestellt: Annekäthi Weilenmann, dipl. Bibliothekarin VSB, am 1. Juli, und Marietta Ritzmann, am 15. August. Bei der Reinigung der Freihandbibliothek löste am 1. Oktober Vittoria Valeri Alice Frattini ab. Als neuer Volontär begann am 1. Mai Daniel Bühler die Ausbildung zum Diplombibliothekar. Stundenweise mit der Dateneingabe beschäftigt waren Monika Oster, Urs Rohner und Ruth Wyss. Praktika in der Freihandbibliothek absolvierten: Irene Winzeler, Oberseminaristin, während den Sommerferien; Jochen Sorg, Absolvent der Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart, 2. September - 11. Oktober.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Daniel Bühler (Volontär), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin Freihandbibliothek), Eveline Conti (stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Salome Hächler (Teilzeit, Katalogisierung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung/Ausbildung des Volontärs), Laurenz Müller (Teilzeit, Ausleihe), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Marietta Ritzmann (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Dr. René Specht (Stadtbibliothek), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Vittoria Valeri (Teilzeit, Reinigung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz (Ausleihschalter,
Lesesaal, Verwaltung): Münsterplatz 1,
Telefon 053 / 24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053 / 25 71 78

Postadresse für beide Bibliotheken: Postfach 91,
8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/ 13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/ 13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/ 13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	- 19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/ 13.30 - 18.00
Samstag	09.00 - 12.00	/ ---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwaise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

Ber 27,

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1992

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

G 93.2542

Das Wichtigste

Das Jahr 1992 stand, wie schon das Vorjahr, im Zeichen der **Automation** und der **Umbauplanung**.

Die Ausleihkontrolle mittels EDV - in der Freihandbibliothek Agnesenschütte seit August 1991 in Betrieb - funktionierte zur Zufriedenheit von Personal und Publikum. Die Büros in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden mit Bildschirmterminals ausgerüstet. Die Vorbereitungen für die Umstellung der Katalogisierung konnten weitgehend abgeschlossen werden.

Die Vorlage des Stadtrates über den Umbau und die Erweiterung der **Stadtbibliothek am Münsterplatz** wurde vom Grossen Stadtrat am 27. Oktober verabschiedet und in der Volksabstimmung vom 6. Dezember gutgeheissen. Führungen, Ausstellungen und literarische Veranstaltungen gaben dem Publikum Gelegenheit, sich vor der Abstimmung über den Zustand des Gebäudes und die geplanten Verbesserungen sowie über die Bestände und die Dienstleistungen der Bibliothek zu informieren.

Die **Freihandbibliothek Agnesenschütte** lieh in ihrem sechsten Betriebsjahr 125'003 Bücher, Tonträger und - ab Dezember - Videobänder aus, 12,8% mehr als im Vorjahr. Die durchschnittliche Tagesausleihe stieg um 9,4%, von 383 auf 419 Medieneinheiten. Den Benutzern standen rund 30'000 Bücher, Tonträger und Videos zur Verfügung, davon 2'800 Neuanschaffungen.

Umschlag: Tafeln mit Plänen und Fotos orientierten vor der Abstimmung über den geplanten Umbau. Foto Max Baumann.

Benutzer

1992 haben sich am Ausleihschalter der Stadtbibliothek am Münsterplatz 708 (1991: 627) Jugendliche und Erwachsene neu als Benutzer eingeschrieben. Die Zahl der aktiven Benutzer (d.h. derjenigen, die mindestens ein Buch nach Hause ausliehen) ging von 1'794 auf 1'781 zurück. Von diesen hatten 54,7% (58,3%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 29,0% (25,6%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 16,3% (16,1%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.).

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden 2'410 Kinder, Jugendliche und Erwachsene neu ins System aufgenommen und mit einem EDV-Ausweis ausgerüstet, 69 wurden gelöscht. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer erhöhte sich damit auf 10'368 (8'035), von denen 7'602 (5'477) aktiv waren, d.h. mindestens eine Ausleihe tätigten. Von diesen hatten 61% ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 39% ausserhalb. 42,2% waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 57,8% Erwachsene.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 298 Tagen während 1'772 Stunden geöffnet.

	1992	1991	+/-	%
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	55'697	46'740	+19,1%	41,4%
Erwachsenenbücher	52'423	46'328	+13,2%	39,0%
Tonträger/Videos	16'883	17'776	-5,0%	12,5%
Total (inkl. Verlängerungen)	125'003	110'844	+12,8%	
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	9'520	10'678	-10,8%	7,1%
Lesesaal	4'944	4'367	+13,2%	--
Total	14'464	15'045	-3,9%	--
Total Hausausleihe	134'523	121'522	+10,6%	100%
Total Ausleihe	139'467	125'889	+10,7%	--

Die kräftige Zunahme der Ausleihen in der Freihandbibliothek dürfte u. a. auch mit der automatisierten Ausleihkontrolle zusammenhängen. Diese geht schneller, weshalb es auch in Spitzenzeiten kaum mehr Wartezeiten gibt. Die Zahl der pro Person möglichen Ausleihen wurde von fünf auf sechs erhöht. Mahnungen erfolgen automatisch, die Medien sind schneller wieder verfügbar. Mit der EDV ist es auch einfacher geworden, ein ausgeliehenes Buch zu reservieren. Die Zahl der **Vormerkungen** belief sich auf 1'313.

Nach einer leichten Zunahme im Vorjahr sind die Hausausleihen in der Stadtbibliothek wieder zurückgegangen. Selbst in den Monaten Oktober und November, als im Vorfeld der Abstimmung in den Medien sehr häufig von der Bibliothek am Münsterplatz die Rede war, waren die Ausleihen rückläufig. Zugenommen haben die Ausleihe in den Lesesaal und die Benutzung des Lesesaals als Arbeitsort für Schüler und Studenten. Im **interbibliothekarischen Leihverkehr** wurden für Schaffhauser Benutzer in Bibliotheken des In- und Auslandes 1'027 (1991: rund 1'150) Bücher und Zeitschriftenartikel gesucht, von denen 973 (1'086) beschafft werden konnten. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 598 (699) Anfragen ein; in 177 (183) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Aus bibliothekseigenen Büchern wurden am Münsterplatz für Benutzer 6'313 **Fotokopien** gemacht (1991: 6'822). Auf dem Gerät in der Freihandbibliothek wurden von den Benutzern selber 12'968 (1991: 13'978) Kopien gemacht.

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1992 die folgenden Zugänge zu bearbeiten:

	Bände	Broschüren	Handschriften	Mikroformen	AV-Medien	Blätter	Andere**	1992	1991
Kauf									
Stadt- bibliothek	448	54	--	3'535	--	250	105	4'392	2'738
Freihand- bibliothek	2'376	*	--	--	314	--	69	2'759	2'654
Geschenk									
Stadt- bibliothek	145	152	1	123	--	5	312	738	723
Freihand- bibliothek	245	*	--	--	32	--	1	278	47
Depositum	25	1	--	--	--	--	8	34	10
Total	3'239	207	1	3'658	346	255	495	8'201	6'172

*In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

** Unter "Andere" werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 135'000 wurden 61,6% (58%) für den Kauf von 2'759 (2'653) Büchern, Zeitschriftenabonnements und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 38,4% (42%) für den Kauf von 857 (587) Büchern, Zeitschriftenabonnements und Kartenblättern sowie 3'535 (2'151) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Darunter fallen in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte

und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen, Belegexemplare von Schaffhauser Autoren und Verlagen sowie antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält. Diese werden in den Bestand aufgenommen, sofern sie dem Sammelprofil entsprechen, nicht bereits vorhanden und noch gut erhalten und aktuell sind. Eine grössere Zahl von antiquarischen Büchern kamen im Berichtsjahr von: Claire Baillods-Eigenheer, Hans Fischer, Marianne Häsler-Fischer, Hermine Leu, Margrit Wagner-Güdel, Wilchingen, Martha Wickli-Oettli.

Als erstes Geschenk der 1991 gegründeten "Sturzenegger-Stiftung für die Graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek Schaffhausen" konnte die Bibliothek die 1754 in Nürnberg erschienene Erstausgabe von Conrad Gesners Opera botanica entgegennehmen. Bianca Pestalozzi Roth, Feldmeilen, schenkte der Bibliothek das Heft, das der spätere Arzt Conrad Brunner aus Diessenhofen 1876/78 im Geschichtsunterricht von Adam Pfaff an der Kantonsschule Schaffhausen führte, Heiner Sigerist eines der seltenen Exemplare der Schrift Costa-Rica, das Land, wo Milch und Honig fliesst, die sein Grossvater Carl Bernhard Sigerist-Schelling 1899 veröffentlichte.

Von den Erben des Historikers und Schaffhauser Ehrenbürgers Karl Schib (1898-1984) konnte die Bibliothek den grössten Teil von dessen Bibliothek - gegen 10'000 Bände, Broschüren und Zeitschriftenfaszikel - übernehmen. Die Sichtung dieses Bestandes, die Auswahl der für die Bibliothek geeigneten Titel und deren Katalogisierung dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Allen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals gedankt.

Für die Freihandbibliothek ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'520 Druckschriften und 346 Tonträger und Videobänder. Nach den Regeln der "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" katalogisiert wurden 2'408 neue

oder geschenkte neuwertige Bücher und 5 Bände aus dem Magazinbestand. 107 Taschenbücher wurden ohne Katalogisierung für die Ausleihe ausgerüstet. 1'287 Bücher und 341 Tonträger mussten repariert, 28 Bücher, 19 Tonträger und 2 Videobänder ersetzt werden. 25 Bücher wurden definitiv ausgeschieden.

Der Bestand der Freihandbibliothek hat sich wie folgt verändert:

	Bestand 1991	Zuwachs	Ersatz	Aus-scheidungen	Bestand 1992
Erwachsenen-Belletristik	8'324	782*	2	7	9'099**
Erwachsenen-Sachbücher	7'468	870	22	5	8'333
Jugend-Belletristik	4'194	435	9	7	4'622
Jugend-Sachbücher	1'455	146	--	--	1'601
Kinderbücher	2'976	202	4	5	3'173
Kinder-Sachbücher	484	85	1	1	568
Tonbandkassetten	882	89	6	--	971
Compact-Discs	795	145	13	--	940
Videokassetten	172	112	2	--	284
Total	26'750	2'866	59	25	29'591

* Davon 107 unkatalogisierte Taschenbücher ** Davon 751 unkatalogisierte Taschenbücher und 634 in vereinfachtem Verfahren umgearbeitete Bände

Die Zahl der für die Freihandbibliothek bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich im Durchschnitt auf 690.

Für den Magazinbestand katalogisiert wurden 559 Bücher, 91 Broschüren, 1 Satz Landeskarten 1:25'000 (250 Blätter) und 13 Zeitschriften. 256 Bände und 112 Broschüren (gebundene Jahrgänge von Zeitschriften, Jahresberichte u.ä.) wur-

den direkt ins Magazin gestellt. 5 Bücher wurden in den Freihandbestand überführt, 4 Bände ausgeschieden. Bei der Neukatalogisierung der Signaturen ZA und ZB (Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die der Ministerialbibliothek gehören) konnten bis Ende Jahr gesamthaft 1'407 Titelaufnahmen abgeschlossen werden.

Gegen 19'500 Katalogzettel wurden kopiert, vorsortiert und in die verschiedenen Kataloge eingereiht oder, als Folge von Ausscheidungen, aus den Katalogen entfernt.

Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 756.

Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Bro- schüren*	AV- medien	Total
Gesamtbestand 1991	178'230	32'635	1'849	212'714
Zuwachs 1992				
Freihandbibliothek	2'520	---	346	2'866
Stadtbibliothek	815	453	---	1'268
Ausscheidungen				
Freihandbibliothek	25	---	---	25
Stadtbibliothek	9**	---	---	9
Gesamtbestand 1992	181'531	33'088	2'195	216'814

* Inkl. Kartenblätter

** Davon 5 für den Freihandbestand umgearbeitete Bände

Neue Kataloge der mittelalterlichen Handschriften

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das seit 1989 läuft und von Stadt und Kanton gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds getragen wird, wurden die Kodizes 57, 59, 61 - 66, 70, 77, 79, 81, 82, 86 - 89, 93, 95, 104 - 108 und 110 der Ministerialbibliothek katalogisiert. Neben dem bisherigen wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Rudolf Gamper arbeitet seit dem 1. März Dr. des. Gaby Knoch-Mund Langendorf SO, an der Katalogisierung mit. Als Folge der 14-monatigen Vakanz eines der beiden 50%-Pensen verschiebt sich der Abschluss der Arbeit am Katalog der Handschriften der Ministerialbibliothek um sieben Monate, d. h. bis zum 31. Juli 1993. Anschliessend daran werden die gleichen Bearbeiter mit der Neukatalogisierung der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek beginnen, nachdem der Nationalfonds auch für dieses, auf eineinhalb Jahre veranschlagte Projekt, Gelder im bisherigen Rahmen bewilligt hat.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

26 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1991: 20). 10 Schulklassen mit 152 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 16 Schulklassen (drei davon in zwei Gruppen aufgeteilt) mit 280 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Im Hinblick auf die Abstimmung vom 6. Dezember fanden sechs Führungen für Parlamentarier und Mitglieder der Parteien, vier öffentliche Führungen und ein Tag der offenen Tür statt. Dazu kamen fünf geschlossene Führungen für Vereine und Mitarbeiter auswärtiger Bibliotheken.

Zum ersten Schweizer Bibliothekstag (10. April) wurde in der Freihandbibliothek eine Ausstellung von neuen Comics arrangiert. Eine Veranstaltung für Kinder mit dem Zeichner Franz Zumstein, ein Zeichenwettbewerb und ein Vortrag über Comics für Erwachsene ergänzten das Programm.

Im Lesesaal am Münsterplatz fanden im Vorfeld der Abstimmung drei im weitesten Sinne literarische Veranstaltungen statt: Am 18. November berichtete Dr. Rudolf Gamper aus seiner Arbeit mit den mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek; am 27. November wurde der Mandelstam-Übersetzer Ralph Dutli mit dem Fischer-Preis geehrt; am 2. Dezember las der Journalist Mathias Greffrath aus seinem Buch über Montaigne. Greffrath kam auf Einladung des Vereins Schaffhauser Buchwoche, wie die Schriftstellerin Elke Heidenreich, die am 27. Oktober in der Freihandbibliothek zu Gast war.

In den beiden Vitrinen im Lesesaal wurden kleine Ausstellungen zu folgenden Themen gezeigt: Karl May, aus Anlass seines 150. Geburtstags (25. Februar - 16. April); Conrad Waldkirch, der 1592 als erster in Schaffhausen eine Druckerei betrieb und Bücher druckte (10. August - 31. Oktober); illustrierte Schaffhauser Drucke aus fünf Jahrhunderten (ab 28. November). Die Fotoausstellung "Irland und das Book of Kells" (Museum zu Allerheiligen, 20. Februar - 12. April) bot der Stadtbibliothek Gelegenheit, einem grösseren Publikum ihr wertvollstes Stück, die gegen 1300 Jahre alte Abschrift von Adámnans Vita Sancti Columbae, einem grösseren Publikum zu zeigen und zu erläutern.

In der Freihandbibliothek waren vom 29. Oktober bis zum 14. November Kinderzeichnungen zum Thema Meer zu sehen; veranstaltet wurde diese Ausstellung von der Sektion Schaffhausen des WWF.

Kulturgüterschutzraum/Umbau Bibliotheksgebäude Münsterplatz

Die Vorlage "Umbau und Erweiterung der Stadtbibliothek am Münsterplatz" wurde vom Stadtrat am 16. Juni, vom Grossen Stadtrat am 27. Oktober verabschiedet. Der beantragte Kredit von 3,585 Millionen Franken wurde in der Volksabstimmung vom 6. Dezember mit 8'733 Ja gegen 8'414 Nein gutgeheissen.

Personelles

Im Berichtsjahr waren keine personellen Wechsel zu verzeichnen. Heidi Kabangu-Stahel absolvierte in den Herbstferien ein Praktikum in der Freihandbibliothek. Stud. phil. Urs Rohner war stundenweise mit der Sichtung der Bibliothek Schib beschäftigt.

Gemäss Stellenplan vom 31. März 1992 verfügt die Bibliothek über 11,2 Stellen, in denen neu auch das Reinigungspersonal, nicht aber der Volontär, enthalten ist.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Daniel Bühler (Volontär), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin Freihandbibliothek), Eveline Conti (stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Salome Hächler (Teilzeit, Katalogisierung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe). Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung/Ausbildung des Volontärs), Laurenz Müller (Teilzeit, Ausleihe), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Marietta Ritzmann (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Vittoria Valeri (Teilzeit, Reinigung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz (Ausleihschalter,
Lesesaal, Verwaltung): Münsterplatz 1,
Telefon 053 / 24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte: Schwesterngasse 1,
Telefon 053 / 25 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken: Postfach 91, 8202
Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	09.00 - 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwiese Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

Ber 27,

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1993

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

G 94.482

STADT SCHAFFHAUSEN

Das Wichtigste

Das Jahr 1993 stand im Zeichen des Umbaus und der Rekatalogisierung.

Nach Abschluss der Detailplanung musste in den Monaten Juni bis August das südliche Drittel der **Stadtbibliothek am Münsterplatz** geräumt werden. Gegen 50'000 Bücher wurden entweder ausgelagert oder im Gebäude verschoben und anschliessend in die inzwischen im 3. Obergeschoss aufgestellte Rollschrankanlage eingeräumt. Ein Teil der Mitarbeiter musste provisorische Büros in Containern im Hof beziehen. Mitte August wurde der bisherige Personaleingang zum Haupteingang für die Benutzer umfunktioniert. Gleichzeitig wurde mit dem Aushub für das unterirdische Büchermagazin begonnen, das Ende Jahr im Rohbau fertig war. Im Innern wurden der Aushub und die Durchbrüche für das neue Treppenhaus gemacht und der neue Liftschacht aufgemauert. Provisorische Wände trennen die Baustelle von der Bibliothek, deren Betrieb trotz Lärmimmissionen aufrechterhalten werden konnte

Bei der Rekatalogisierung der Bestände der **Freihandbibliothek Agnesenschütte** wurden die bibliographischen Daten von 19'116 früher angeschafften Medien ins EDV-System eingegeben, unter Mitarbeit von externen Hilfskräften, die in 2'060 Stunden rund 17'000 Titel erfassten.

Umschlag: So präsentierte sich im Herbst 1993 die offene Baugrube zwischen Stadtbibliothek und Mosergarten.

Foto Rolf Wessendorf

Benutzer

1993 schrieben sich am Ausleihschalter der Stadtbibliothek am Münsterplatz 585 (1992: 708) Jugendliche und Erwachsene neu als Benutzer ein. Die Zahl der aktiven Benutzer (d.h. derjenigen, die mindestens ein Buch nach Hause ausleihen) ging von 1'781 auf 1'619 zurück. Von diesen hatten 52,3% (54,7%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 29,4% (29,9%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 18,3% (16,3%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.).

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden 2'226 (2'410) Kinder, Jugendliche und Erwachsene neu ins System aufgenommen und mit einem EDV-Ausweis ausgerüstet. Die Daten von 1'612 früheren Benutzern, für welche 1991 bei der Einführung der EDV ein Benutzerausweis bereitgestellt worden war, die diesen jedoch seither nie beansprucht hatten, wurden gelöscht. Auf 10'977 (10'368) erhöhte sich damit die Zahl der eingeschriebenen Benutzer, von denen 8'096 (7'602) aktiv waren, d.h. mindestens eine Ausleihe tätigten. Von den aktiven Benutzern hatten 57,9% (61%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 42,1% (39%) ausserhalb. 40% waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 60% Erwachsene.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz war an 302 Tagen während 1'810 Stunden geöffnet, die Freihandbibliothek an 297 Tagen während 1'779 Stunden.

	1993	1992	+/-	%
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	56'501	55'697	+ 1,4%	40,7%
Erwachsenenbücher	55'093	52'423	+ 5,1%	39,7%
Tonträger/Videos*	17'935	16'883	+ 6,2%	12,9%
Total**	129'529	125'003	+ 3,6%	
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	9'389***	9'520	- 1,4%	6,7%
Lesesaal	5'134	4'944	+ 3,8%	--
Total	14'523	14'464	+ 0,4%	--
Total Hausausleihe	138'918	134'523	+ 3,3%	100%
Total Ausleihe	144'052	139'467	+ 3,3%	--

* Seit Dezember 1992 werden Erwachsenenvideos ausgeliehen. ** Inklusive Verlängerungen *** Inklusive 252 kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

Die Zahl der **Vormerkungen** belief sich in der Freihandbibliothek auf 2'444 (1'313).

Im **interbibliothekarischen Leihverkehr**, der über den Schalter am Münsterplatz abgewickelt wird, wurden für Schaffhauser Benutzer an Bibliotheken des In- und Auslandes 1'100 (1992: 1'027) Bestellungen geschickt, was zur Lieferung von 1'452 (973) Büchern, Zeitschriftenheften und kopierten Zeitschriftenartikeln führte. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 630 (598) Anfragen ein; in 180 (177) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Auf dem Fotokopiergerät in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden vom Personal für Benutzer bzw. seit September teilweise von den Benutzern selber 11'788 **Fotokopien** gemacht (1992: 6'313), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek von den Benutzern selber 13'879 (12'968).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1993 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Broschüren	Handschriften	Mikroformen	AV-Medien	Blätter	Andere**	1993	1992
Kauf									
Stadt- bibliothek	464	20	--	392	--	1	130	1'007	4'392
Freihand- bibliothek	2'104	*	--	--	296	1	70	2'471	2'759
Geschenk									
Stadt- bibliothek	136	200	1	--	--	3	356	696	738
Freihand- bibliothek	192	*	--	--	7	--	3	202	278
Depositum	23	9	--	--	--	--	1	33	34
Total	2'919	229	1	392	303	5	560	4'409	8'201

*In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

** Unter "Andere" werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 135'000 wurden 60,4% (61,6%) für den Kauf von 2'471 (2'759) Büchern, Zeitschriftenabonnements und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,6% (38,4%) für den Kauf von 615 (857) Büchern, Zeitschriftenabonnements und Kartenblättern sowie 392 (3'535) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Für den Lesesaal angeschafft wurden der Reprint der Encyclopaedia of Islam, The New Grove Dictionary of Music and Musicians und das Pop Archiv International.

Im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms für Arbeitslose wurde das Angebot der Freihandbibliothek zu den Themen

Aus- und Weiterbildung gezielt erweitert. 320 Medien, darunter 57 Sprachkurse, wurden ausgewählt und angeschafft.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen und Belegexemplare von Schaffhauser Autoren und Verlagen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammelprofil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind.

Von Susi Keller-Ammann, Thayngen, erhielt die Bibliothek ein handschriftliches Stammbuchblatt des deutschen Arztes und Schriftstellers Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817).

Die Sichtung der im Vorjahr übernommenen Bücher aus dem Nachlass von Karl Schib und die Auswahl der für die Bibliothek geeigneten Titel steht vor den Abschluss.

Für die Freihandbibliothek ausgerüstet und mit Hilfe der EDV katalogisiert wurden 2'403 Druckschriften - davon 2 Bände aus dem Magazinbestand und 166 nur mit Kurztitel erfasste Taschenbücher - und 185 Tonträger und Videobänder. Gleichzeitig wurden die vollständigen Katalogdaten von 19'116 früher angeschafften Medien ins EDV-System eingegeben, unter Mitarbeit von externen Hilfskräften, die in 2'060 Stunden rund 17'000 Titel erfassten. 1'445 Bücher und gegen 400 Tonträger mussten repariert, 15 Bücher, 11 Tonträger und 2 Videobänder ersetzt werden. 94 Bücher und 9 Tonträger wurden definitiv ausgeschieden.

Der Bestand der Freihandbibliothek hat sich wie folgt verändert:

	Bestand 1992	Zuwachs	Ersatz	Aus-scheidungen	Bestand 1993
Erwachsenen-Belletristik	9'099	856*	3	27	9'928**
Erwachsenen-Sachbücher	8'333	954	11	12	9'275
Sprachkurse	29	57	--	--	86
Jugend-Belletristik	4'622	228	--	30	4'820
Jugend-Sachbücher	1'601	58	--	6	1'653
Kinderbücher	3'173	192	--	18	3'347
Kinder-Sachbücher	568	58	1	1	625
Tonbandkassetten	942	64	5	9	997
Compact-Discs	940	49	6	--	989
Videokassetten	284	72	2	--	356
Total	29'591	2'588	28	103	32'076

* Davon 166 unkatalogisierte Taschenbücher ** Davon 917 unkatalogisierte Taschenbücher und 634 in vereinfachtem Verfahren umgearbeitete Bände

Zwischen dieser Statistik, die ausgehend von Neuanschaffungen und Ausscheidungen seit Bestehen der Freihandbibliothek geführt wird, und der EDV-Statistik gibt es Abweichungen. Die bisherige Statistik wird deshalb mit dem Berichtsjahr abgebrochen und 1994 auf der Basis der EDV-Zahlen neu begonnen. Die Zahl der für die Freihandbibliothek bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich Ende Jahr auf rund 750.

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 505 Bücher, 80 Broschüren und eine geographische Karte. Bücher mit Druckjahr 1985 und folgende werden direkt und ausschliesslich mit EDV katalogisiert. 392 Bände und 108 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. Zwei Bücher wurden in den Freihandbestand überführt, drei Bände ausgeschieden.

Die Neukatalogisierung der Signaturen ZA und ZB (Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die der Ministerialbibliothek gehören) ist weitgehend abgeschlossen. Gesamthaft wurden seit 1988 1'685 Titelaufnahmen gemacht.

Als Folge des EDV-Einsatzes reduzierte sich die Zahl der Katalogzettel, die kopiert, vorsortiert, eingereiht oder entfernt wurden, von 19'500 im Vorjahr auf rund 5'000.

Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 767.

Der **katalogisierte Gesamtbestand** beider Bibliotheken hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Bro- schüren	AV- medien	Total
Gesamtbestand 1992	181'531	33'088	2'195	216'814
Zuwachs 1993				
Freihandbibliothek	2'346	---	242	2'588
Stadtbibliothek	897	189	---	1'086
Ausscheidungen				
Freihandbibliothek	94	---	9	103
Stadtbibliothek	5**	---	---	5
Gesamtbestand 1993	184'675	33'277	2'428	220'380

* Inklusive Kartenblätter

** Davon 2 für den Freihandbestand umgearbeitete Bände

Auch in diese Statistik, die auf eine 1951 durchgeführte exakte Zählung des Gesamtbestandes zurückgeht, dürften sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte unzählige Fehler eingeschlichen haben.

Neue Kataloge der mittelalterlichen Handschriften

Im Rahmen des Forschungsprojekts "Ministerialbibliothek", das seit 1989 läuft und von Stadt und Kanton gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds getragen wird, katalogisierten die beiden je halbtags tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Rudolf Gamper und Dr. des. Gaby Knoch-Mund die Kodizes 58, 67, 69, 74, 78, 83, 85, 90, 91, 100-103, 111-114, 116-118, 120, die Sammelbände A und B sowie die Fragmente eines Sequentiars und eines Jahrzeitbuchs von Allerheiligen. Im Rahmen des Nachfolgeprojekts "Stadtbibliothek", an dessen Kosten Kanton und Nationalfonds sich wiederum zu je einem Drittel beteiligen, begannen die beiden Wissenschaftler anschliessend mit der Beschreibung der übrigen mittelalterlichen Handschriften. Gleichzeitig wurde das Manuskript des Katalogs der Ministerialbibliothek durch eine ausführliche historische Einleitung und die nötigen Register ergänzt und für die Drucklegung vorbereitet.

Das Manuskript des kunstwissenschaftlichen Katalogs der illuminierten Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts aus dem Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen, begonnen von Annegret Butz (1948-1990), wurde von Wolfgang Augustyn, München, vervollständigt und für den Druck bereit gemacht. Das Werk wird 1994 im Verlag A. Hiersemann, Stuttgart, erscheinen. Mit Unterstützung der "Sturzenegger-Stiftung für die Graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek Schaffhausen" wurden zur Illustration der verschiedenen Handschriftenkataloge gegen 250 Aufnahmen aus mittelalterlichen Kodizes gemacht.

Führungen und Veranstaltungen

20 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1992: 26). Wegen des Umbaus konnten nur zwei Schulklassen mit 38 Schülern in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt werden. Dazu kamen spezielle Führungen für Studenten des Musikonservatoriums Schaffhausen, der Universität Freiburg im Breisgau und der Universität Bern, für die Mitglieder der Internationalen Sealsfield-Gesellschaft und für die Bibliothekarinnen des Bezirks Uster. In die Benutzung der Freihandbibliothek wurden 12 Schulklassen mit rund 200 Schülern eingeführt.

Im Rahmen eines zwei Abende umfassenden Fortbildungskurses führte der Stadtbibliothekar 12 Lehrerinnen und Lehrer in die Literaturrecherche, d. h. in die Benutzung von Bibliothekskatalogen und Bibliographien, ein.

Viermal wurde die Agnesenschütte Dritten für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt: der Buchhandlung Meili für einen Ruth Blum-Gedenkabend (2. September), dem Meili-Verlag für die Vernissage eines Buches über Albert Bächtold (7. Dezember) und dem Verein Schaffhauser Buchwoche für Lesungen der Schriftsteller Cees Nooteboom (2. Dezember) und Peter Weber (9. Dezember).

Personelles

Mit dem Bestehen der Prüfungen und der anschliessenden Abfassung einer Diplomarbeit im Zusammenhang mit der Automation des Schlagwortkatalogs hat Daniel Bühler die Ausbildung zum Diplombibliothekar BBS erfolgreich abgeschlossen.

Der per Ende August ausgetretene Verwaltungsangestellte Laurenz Müller wurde ersetzt durch Heidi Kabangu, die bereits seit dem Frühjahr in verschiedenen Funktionen temporär mitgearbeitet hatte.

Bei der EDV-Rekatalogisierung der Bücher und Medien der Freihandbibliothek arbeiteten mit: Raffaele De Rosa, Yvonne Leimgruber, Marcel Ogg, Markus Schwyn, Vreni Stamm-Storrer und Urs Rohner, der daneben auch mit der Sichtung der Bibliothek Schib beschäftigt war.

Praktika in der Freihandbibliothek absolvierten Roland Hürlimann, Praktikant der ETH-Bibliothek, Zürich, und Ulrike Thomas.

Gemäss Stellenplan vom 31. März 1992 verfügt die Bibliothek über 11,2 Stellen, in die sich am 31. Dezember die folgenden 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilten: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin Freihandbibliothek), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Salome Hächler (Teilzeit, Katalogisierung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Heidi Kabangu (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung, Ausbildung des Volontärs), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Marietta Ritzmann (Ausleihe/ Erwerbung/Rechnungsführung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Vittoria Valeri (Teilzeit, Reinigung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften.)

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 053/24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053/25 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	09.00 - 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwaise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1994

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

Das Jahr 1994 stand, wie das Vorjahr, ganz im Zeichen des Umbaus der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Die Rekatalogisierung der neueren Bestände konnte weitgehend abgeschlossen werden. Im Herbst erschienen die neuen Kataloge der mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek.

Im Gebäude am Münsterplatz konnten im April der neue Lift in Betrieb genommen und das neue Kellermagazin eingeräumt werden. Innerhalb eines Monats wurde das 2. Obergeschoss, soweit nicht schon früher geschehen, von Büchern und Gestellen geleert, um Platz zu schaffen für die neuen Arbeitsräume für das Personal. Im August waren diese bezugsbereit, womit die letzten noch im Erdgeschoss verbliebenen Büros und die Provisorien im Hof geräumt werden konnten. Ebenfalls im August wurden im 1. Obergeschoss, erreichbar durch den Hintereingang und über die Wendeltreppe, im Magazin eine provisorische Bücherausgabe mit Katalogen, Handbibliothek, Zeitschriften und einigen Leseplätzen eingerichtet. Anschliessend wurde mit der Umgestaltung des Erdgeschosses, der dritten und letzten Etappe des Umbaus, begonnen, die am Jahresende weitgehend abgeschlossen war.

Bei der Rekatalogisierung der Bestände der Freihandbibliothek und der neueren Bücher des Magazinbestandes wurden von externen Hilfskräften in 1'813 Stunden die bibliographischen Daten von 16'559 Medieneinheiten ins EDV-System eingegeben.

Nach mehrjähriger Vorbereitung erschienen im Herbst zwei Werke über die aus Allerheiligen und anderen Schaffhauser Klöstern stammenden, in der Stadtbibliothek verwahrten mittelalterlichen Kodizes der Ministerialbibliothek: der *Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek Schaffhausen* von Rudolf Gamper, Gaby Knoch-Mund und Marlis Stähli (Urs Graf Verlag, Dietikon/Zürich) und der *Katalog der illuminierten Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts aus dem Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen* bearbeitet von Annegret Butz, herausgegeben von Wolfgang Augustyn (Verlag Anton Hiersemann, Stuttgart).

Umschlag: Der Lesesaal, wie er sich seit dem Abschluss des Umbaus im Februar 1995 präsentiert. Foto Reto Schlatter

Benutzer

1994 schrieben sich am Ausleihschalter der Stadtbibliothek am Münsterplatz 735 (1993: 585) Jugendliche und Erwachsene neu als Benutzer ein. Die Zahl der aktiven Benutzer (d.h. derjenigen, die mindestens ein Buch nach Hause ausliehen) ging von 1'619 auf 1'596 zurück. Von den aktiven Benutzern hatten 55,6% (52,3%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 26,5% (29,4%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 17,9% (18,3%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.).

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden 2'360 (2'226) Kinder, Jugendliche und Erwachsene neu ins System aufgenommen und mit einem EDV-Ausweis ausgerüstet. Die Daten von 73 bisherigen Benutzern wurden gelöscht. Auf 12'618 (10'977) erhöhte sich damit die Zahl der eingeschriebenen Benutzer, von denen 8'649 (8'096) aktiv waren, d. h. mindestens eine Ausleihe tätigten. Von den aktiven Benutzern hatten 57,1% (57,9%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 42,9% (42,1%) ausserhalb. 39,8% waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 60,2% Erwachsene.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz war an 303 Tagen während 1'820 Stunden geöffnet, die Freihandbibliothek an 299 Tagen während 1'795 Stunden.

	1994	1993	Veränderung	Anteil an Hausausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	58'059	56'501	+ 2,8%	40,3%
Erwachsenenbücher	58'862	55'093	+ 6,8%	40,8%
Tonträger/Videos	18'999	17'935	+ 5,9%	13,2%
Total Freihandbibliothek*	135'920	129'529	+ 4,9%	
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	8'217 **	9'389	- 12,5%	5,7%
Lesesaal	4'483	5'134	- 12,7%	
Total Stadtbibliothek	12'700	14'523	- 12,6%	
<hr/>				
Total Hausausleihe	144'137	138'918	+ 3,8%	100%
Total Ausleihe	148'620	144'052	+ 3,2%	

* Inklusive Verlängerungen

** Inklusive 229 (252) kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

Die Zahl der **Vormerkungen** belief sich in der Freihandbibliothek auf 1'885 (2'444).

Der Rückgang der Ausleihen in der Stadtbibliothek am Münsterplatz ist auf den Umbau zurückzuführen. Besonders ausgeprägt - 20% weniger Hausausleihen gegenüber der gleichen Periode im Vorjahr, 30% weniger Ausleihen in den Lesesaal - war der Rückgang seit Bezug der provisorischen Bücherausgabe im 1. Obergeschoss.

Im **interbibliothekarischen Leihverkehr**, der über den Schalter am Münsterplatz abgewickelt wird, wurden für Schaffhauser Benutzer an Bibliotheken des In- und Auslandes 1'041 (1993: 1'100) Bestellungen geschickt, was zur Lieferung von 998 (1'452) Büchern, Zeitschriftenheften und kopierten Zeitschriftenartikeln führte. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 660 (630) Anfragen ein; in 186 (180) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Auf dem Fotokopiergerät in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern 11'922 **Fotokopien** gemacht (1993: 11'788), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek Agnesenschütte 15'333 (13'879).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1994 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bän- de	Bro- schü- ren	Hand- schrif- ten	Mikro- for- men	AV- Me- dien	Blät- ter	Ande- re**	1994	1993
Kauf									
Stadt- bibliothek	451	14	--	973	10	--	133	1'581	1'007
Freihand- bibliothek	2'145	*	--	--	294	--	64	2'503	2'471
Geschenk									
Stadt- bibliothek	111	208	--	--	--	23	252	594	696
Freihand- bibliothek	37	*	--	--	2	--	5	44	202
Depositum	82	3	--	--	--	--	5	90	33
Total	2'826	225	--	973	306	23	459	4'812	4'409

* In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

** Unter „Andere“ werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 135'000.-- wurden 62,4% (60,4%) für den Kauf von 2'503 (2'471) Büchern, Zeitschriftenabonnementen und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 37,6% (39,6%) für den Kauf von 598 (615) Büchern, Zeitschriftenabonnementen, CD-ROM und Kartenblättern sowie 973 (392) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Für den Lesesaal angeschafft wurde die neueste Ausgabe der französischen *Encyclopaedia Universalis*.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte

der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen und Belegexemplare von Schaffhauser Autoren und Verlagen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammelprofil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind. Aus dem Nachlass des 1993 verstorbenen Germanisten Dr. Hans Steiner durfte die Bibliothek eine grössere Zahl sie interessierender Bücher übernehmen. Aus der 1992 übernommenen Bibliothek von Karl Schib wurden die bereits vorhandenen oder zu speziellen Titel verkauft. Die Bearbeitung beider Geschenke musste auf die Zeit nach dem Umbau zurückgestellt werden.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und mit Hilfe der EDV katalogisiert wurden 2'272 Druckschriften und 164 Tonträger und Videobänder. Unter Mitarbeit von externen Hilfskräften wurden die Katalogdaten von 11'541 Druckschriften und 1'109 Tonträgern ab Karteikarten ins EDV-System übertragen. Mit Ausnahme der Tonträger mit klassischer Musik sind damit alle Medien der Freihandbibliothek rekatalogisiert. Noch nicht abgeschlossen ist die Beschlagwortung der Sachbücher. 1'303 Bücher und 242 Tonträger mussten repariert, 90 Bücher und 34 Tonträger ersetzt werden. 663 Bücher und 65 Tonträger wurden definitiv ausgeschieden.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 9'858 (1993: 9'407), Erwachsenen-Sachbücher 10'146 (9'156), Sprachkurse 84 (83), Jugend-Belletristik 4'916 (4'663), Jugend-Sachbücher 1'698 (1'643), Kinderbücher 4'074 (3'808), Tonbandkassetten 948 (933), Compact-Discs 1'067 (982), Videos 376 (328), Total 33'167 (31'003).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 352 Bücher und 18 Broschüren. 342 Bände und 175 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 3'909 neuere und neueste Drucke wurden, von den gleichen externen Hilfskräften, rekatalogisiert. Der 1985 begonnene neue Autorenkatalog ist damit automatisiert. Auch für diese Bücher müssen noch Schlagwörter vergeben werden.

Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 777.

Der katalogisierte Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz beläuft sich auf rund 154'600 Bände und 33'500 Broschüren.

Neue Kataloge der mittelalterlichen Handschriften

Dr. Gaby Knoch-Mund, wissenschaftliche Mitarbeiterin 50%, trat am 1. Februar einen Mutterschaftsurlaub an, um anschliessend per 1. Juni eine Stelle an der Burgerbibliothek Bern zu übernehmen. Wie die frühere Mitarbeiterin Marlis Stähli half sie indessen ihrem Kollegen Dr. Rudolf Gamper bei der Schlussredaktion und Drucklegung des *Katalogs der mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek Schaffhausen*. Dieser wurde am 19. November der Öffentlichkeit vorgestellt, zusammen mit dem Sonderdruck der Einleitung von Rudolf Gamper (*Die Handschriften der Schaffhauser Klöster. Vom Allerheiligenskriptorium zur Ministerialbibliothek*) und dem gleichzeitig erschienenen *Katalog der illuminierten Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts aus dem Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen* von Annegret Butz und Wolfgang Augustyn. Rudolf Gamper war ebenfalls mitverantwortlich für die Neugestaltung der permanenten Ausstellung von mittelalterlichen Kodizes im Museum zu Allerheiligen.

Das erste, seit 1989 laufende Nationalfondsprojekt ist damit abgeschlossen. Das zweite, seit August 1993 laufende Projekt „Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek“ wird von Dr. Rudolf Gamper halbtags allein zu Ende geführt. Wegen der erwähnten Vakanz verschiebt sich der Abschluss des auf eineinhalb Jahre veranschlagten Projekts um ein Jahr; um weitere sechs bis zwölf Monate dürfte er sich verzögern, weil der Arbeitsaufwand für die Drucklegung des Katalogs der Ministerialbibliothek grösser war, als bei der Projekteingabe angenommen. Die Arbeit wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass die Handschriften aus Sicherheitsgründen von August 1993 bis Juli 1994 in einem Zivilschutzraum ausgelagert waren und die Bearbeiter ihren Arbeitsplatz während dieser Zeit im Staatsarchiv Schaffhausen hatten. Katalogisiert waren Ende Jahr die Handschriften Gen. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 27, 28 und 107 sowie drei Buchhandschriften aus dem Besitz des Staatsarchivs.

Führungen und Veranstaltungen

31 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1993: 20). Wegen des Umbaus konnten nur sechs Schulklassen mit 117 Schülern in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt werden. Zwei Gruppen von japanischen Touristen besuchten die Bibliothek, um die hier aufbewahrten Briefe des Dichters Takeo Arishima (1877-1923) an die Schaffhausserin Tilda Heck (1877-1970) zu sehen. In die Benutzung der Freihandbibliothek wurden 25 Schulklassen eingeführt.

In der Freihandbibliothek wurde die bewährte Tradition von Lesungen und Vorträgen wieder aufgenommen. Prof. Dr. Egon Wilhelm stellte neue Bücher für Erwachsene vor (3. November), Annemarie Klinger-Schorr, Präsidentin des Schweizerischen Bundes für Jugendliteratur, solche für Kinder und Jugendliche (21. November). Der Kinderbuchautor und -illustrator Tino erzählte Geschichten und zeichnete für Kinder (9. November). Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Frau & Politik organisiert wurden die Lesung von Mascha M. Fisch (14. November) und die Begegnung mit der Politaktivistin Lydia Woog (28. November).

Ergänzt wurde das Programm durch die vom Verein Schaffhauser Buchwoche organisierten Lesungen von Rafik Schami (29. September), Alissa Walser (14. November) und Hermann Lenz (24. November) sowie durch zwei Veranstaltungen des Bildungsausschusses des Gewerkschaftsbundes des Kantons Schaffhausen mit Texten von Friedrich Glauser (23. März) und Werner Catrina (30. November).

Ebenfalls in der Agnesenschütte wurde die von der Gruppe Schaffhausen des HEKS betreute Comics-Ausstellung „Fremd“ (11. - 23. Juni) gezeigt. Die bei einem Wettbewerb zum gleichen Thema eingereichten Zeichnungen und anderen Arbeiten wurden am 10. November prämiert und anschliessend zwei Wochen lang ausgestellt.

Personelles

Liselotte Stadelmann, Mitarbeiterin in der Ausleihe seit Februar 1981, wurde Ende Oktober pensioniert. Ihre Stelle übernahm am 1. Oktober Katharina Schneider. Sie hatte bereits seit März aushilfsweise am Samstagvormittag in der Freihandbibliothek mitgearbeitet, wie vor ihr Laurenz Müller und nach ihr Vreni Stamm-Storror.

Bei der EDV-Rekatalogisierung der Bücher und Medien der Freihandbibliothek und der neueren Bücher der Stadtbibliothek arbeiteten mit: Raffaele De Rosa, Adrian Hokenmaier, Yvonne Leimgruber, Marcel Ogg, Urs Rohner, Markus Schwyn und Vreni Stamm-Storror.

Gemäss Stellenplan verfügt die Bibliothek über 11,2 Stellen, in die sich am 31. Dezember die folgenden 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilten: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/ Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Salome Hächler (Teilzeit, Katalogisierung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Heidi Kabangu (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Marietta Ritzmann (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Katharina Schneider (Teilzeit, Ausleihe), Vittoria Valeri (Teilzeit, Reinigung), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften).

Wegen Nicht-Ausschöpfen des vertraglich vereinbarten Pensums in zwei Fällen und einer gesundheitlich bedingten Pensumreduktion waren 70 Stellenprozente in der Kategorie Diplombibliothekarin/Diplombibliothekar während des ganzen Jahres nicht besetzt.

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 053/24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053/25 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	09.00 - 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1995

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

Das Jahr 1995 brachte den Abschluss des Umbaus der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Der bisher provisorisch in der Freihandbibliothek untergebrachte Rechner wurde an seinen definitiven Platz in die umgebaute Stadtbibliothek gezügelt. Bestellungen und Inventarisierungen von Einzelwerken werden neu per EDV abgewickelt.

Im Januar wurde der 1993 begonnene Umbau der Stadtbibliothek am Münsterplatz abgeschlossen. In der letzten Etappe waren das Erdgeschoss (Foyer, Ausleih- und Katalogbereich, Benutzertoiletten, Lesesaal) umgestaltet worden. Im Foyer installierte der Zürcher Künstler Christian Herdeg sein Lichtobjekt *Panta rhei II*. Nach einer einwöchigen Schliessung fand am 17. Februar die offizielle Einweihung für Behörden, Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. Am Tag der offenen Tür vom 18. Februar nahmen schätzungsweise über 1'000 Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit wahr, sich die umgebaute Stadtbibliothek anzusehen.

Im September wurde der seit 1990 provisorisch in der Freihandbibliothek aufgestellte Rechner, auf dem das Bibliothekssystem SISIS läuft, an seinen definitiven Platz in die umgebaute Stadtbibliothek gezügelt. Damit konnten weitere Arbeitsplätze automatisiert werden, wobei auch drei PCs ans System angehängt wurden. Seit Oktober wird für das Bestellen und Inventarisieren von Einzelwerken das Erwerbungsprogramm SIERA eingesetzt. Noch nicht automatisiert sind einzig die Zeitschriften- und Fortsetzungskontrolle und die Ausleihe in der Stadtbibliothek am Münsterplatz.

In der Freihandbibliothek machte das in den letzten Jahren stetig ausgebauten Angebot an Videos die Aufstellung von zusätzlichen Präsentationsständen und den Umbau der Ausleihtheke nötig. Der ursprünglich als Vortragsraum eingerichtete, 1990 zu einem Grossraumbüro für die Dateneingabe umfunktionierte Raum im 2. Obergeschoss wird zu einem Zeitschriftenleseraum umgestaltet.

Umschlag: Im Foyer der Stadtbibliothek am Münsterplatz war im Sommer die vom Stadtarchiv Schaffhausen gestaltete Ausstellung „Walther Bringolf (1895-1981). Einblick in seinen Nachlass“ zu sehen. Foto Reto Schlatter

Benutzer

1995 schrieben sich am Ausleihschalter der Stadtbibliothek am Münsterplatz 851 (1994: 735) Jugendliche und Erwachsene neu als Benutzer ein. Die Zahl der aktiven Benutzer (d.h. derjenigen, die mindestens ein Buch nach Hause ausleihen) ging von 1'596 auf 1'521 zurück. Von den aktiven Benutzern hatten 53,9% (55,6%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 27,9% (26,5%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 18,2% (17,9%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.)

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden 2'147 (2'360) Kinder, Jugendliche und Erwachsene neu ins System aufgenommen und mit einem EDV-Ausweis ausgerüstet. Die Daten von 1'475 (719) bisherigen Benutzern wurden gelöscht, entweder auf ihren eigenen Wunsch oder durch das System zufolge längerer Inaktivität. Auf 13'290 (12'618) erhöhte sich damit die Zahl der eingeschriebenen Benutzer, von denen 8'836 (8'649) aktiv waren, d. h. mindestens eine Ausleihe tätigten. Von den aktiven Benutzern hatten 56,7% (57,1%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 43,3% (42,9%) ausserhalb. 38,7% waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 61,3% Erwachsene.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 293 Tagen während 1'766 Stunden geöffnet.

	1995	1994	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	54'907	58'059	-5,4%	37,5%
Erwachsenenbücher	58'578	58'862	-0,5%	40,0%
Tonträger/Videos	19'838	18'999	+4,4%	13,5%
Total Freihandbibliothek*	133'323	135'920	-1,9%	91,0%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	7'361 **	8'217	-10,4%	5,0%
Lesesaal	5'916	4'483	+32,0%	4,0%
Total Stadtbibliothek	13'157	12'700	+3,6%	9,0%
<hr/>				
Total Hausausleihe	140'684	144'137	-2,4%	96,0%
Total Ausleihe	146'480	148'620	-1,4%	100,0%

* Inklusive Verlängerungen

** Inklusive 120 (229) kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

Die Zahl der **Vormerkungen** belief sich in der Freihandbibliothek auf 1'204 (1'885).

Der scheinbare Rückgang der Ausleihen in der Freihandbibliothek ist auf die gegenüber dem Vorjahr leicht niedrigere Zahl von Öffnungstagen zurückzuführen. Die durchschnittliche Ausleihe pro Tag/Stunde blieb mit 455 resp. 76 Medieneinheiten konstant.

Im **interbibliothekarischen Leihverkehr**, der über den Schalter am Münsterplatz abgewickelt wird, wurden für Schaffhauser Benutzer an Bibliotheken des In- und Auslandes 833 (1994: 1'041) Bestellungen geschickt, was zur Lieferung von 681 (998) Büchern, Zeitschriftenheften und kopierten Zeitschriftenartikeln führte. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 541 (660) Anfragen ein; in 173 (186) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Auf dem Fotokopiergerät in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern 14'042 **Fotokopien** gemacht (1994: 11'922), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 15'502 (15'333).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1995 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bän- de	Bro- schü- ren	Hand- schrif- ten	Mikro- for- men	AV- Me- dien	Blät- ter	Ande- re**	1995	1994
Kauf									
Stadt- bibliothek	376	15	--	880	58	17	134	1'480	1'581
Freihand- bibliothek	1'876	*	--	--	307	--	72	2'255	2'503
Geschenk									
Stadt- bibliothek	112	245	--	77	11	2	196	643	594
Freihand- bibliothek	249	*	--	--	79	--	2	330	44
Depositum	9	1	--	--	--	--	4	14	90
Total	2'622	261	--	957	455	19	408	4'722	4'812

* In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

** Unter „Andere“ werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 135'000.-- wurden 59,0% (62,4%) für den Kauf von 2'255 (2'503) Büchern, Zeitschriftenabonnements und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,0% (37,6%) für den Kauf von 600 (598) Büchern, Zeitschriftenabonnements, Tonträgern, CD-ROM und Kartenblättern sowie 880 (973) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. Seit Anfang Oktober werden Einzelwerke per EDV bestellt und inventarisiert; Budgetkontrolle und Zugangsstatistik werden damit vom System gemacht. Bei der Katalogisierung müssen die bibliographischen Angaben nur noch überprüft und ergänzt werden.

Erstmals wurden 55 Tonträger mit Aufnahmen von Schaffhauser Rockgruppen angeschafft, die nicht für die Ausleihe bestimmt sind,

sondern wie Schaffhauser Druckschriften archiviert werden. Für den Lesesaal angeschafft wurden u. a. die 7. Auflage des *Staatslexikons* der Görres-Gesellschaft, die *Guinness Encyclopedia of Popular Music* und der *Trésor de la langue française*.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen und Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammelprofil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind. Von Hans Peter Rohr, Schaffhausen, erhielt die Bibliothek ein 1912 in Schaffhausen erschienenenes Taschenpanorama vom Rigi-Kulm und einen 1665 in Frankfurt gedruckten, *Cometologia* betitelten Sammelband, der auch einen Beitrag des Schaffhausers Stephan Spleiss enthält.

Aus Mitteln der „Sturzenegger-Stiftung für die Graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek“ sowie des Bendelschen Legats konnten zwei 1836 erschienene, in einem Band zusammengebundene Raritäten aus der lithographischen Anstalt von Joseph Brodtmann, Schaffhausen, erworben werden: *Entdeckungsreise der französischen Corvette Astrolabe* von Jules Sébastien Dumont d'Urville und *Das Merkwürdigste aus der malerischen Reise nach Brasilien* von Johann Moritz Rugendas. Nachdem bereits im Vorjahr aus Mitteln des Bendelschen Legats ein Brief Johannes von Müllers (an seinen Freund Carl Viktor von Bostetten, datiert vom 2. Oktober 1793) erworben worden war, ist das 1932 von Heinrich Bendel-Rauschenbach gestiftete Legat für die „Anschaffung von Scaffusiana für die Stadtbibliothek“ aufgebraucht.

Das 1933 in der Stadtbibliothek deponierte, in den Jahren 1988/89 vom damaligen wissenschaftlichen Praktikanten Felix Graf ausgebaute und neu geordnete Archiv der Kantonsschulverbindung Sca-phusia wurde ins Staatsarchiv Schaffhausen überführt.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und mit Hilfe der EDV katalogisiert wurden 2'256 Druckschriften und 467 Tonträger und Videos. 1'208 Bücher und 258 Tonträger mussten repariert, 52 Bücher ersetzt werden. 72 Bücher und 67 Tonträger und Videos wurden definitiv ausgeschieden.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 10'821 (1994: 9'858), Erwachsenen-Sachbücher 11'129 (10'146), Sprachkurse 83 (84), Jugend-Belletristik 5'102 (4'916), Jugend-Sachbücher 1'758 (1'698), Kinderbücher 4'173 (4'074), Tonbandkassetten 977 (948), Compact-Discs 1'279 (1'067), Videos 542 (376), Total 35'864 (33'167).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 578 Bücher und 46 Broschüren. 270 Bände und 204 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. In die Zettelkataloge (Autorenkatalog bis 1984, Standortkatalog) wurden 950 Zettel eingelegt; 3'500 Zettel (Bücher der Freihandbibliothek, die nur noch im System nachgewiesen sind) wurden daraus entfernt.

Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 781.

Der **katalogisierte Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz** beläuft sich auf rund 155'400 Bände und 33'750 Broschüren.

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften

Das seit August 1993 laufende, vom Kanton und vom Schweizerischen Nationalfonds zu je einem Drittel mitfinanzierte Projekt „Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek Schaffhausen“ nähert sich seinem Abschluss. Der halbtags tätige wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Rudolf Gamper bearbeitete aus der Signaturenreihe Generalia die Kodizes 3, 9, 12, 19-21, 25, 26, 29, 30, 32 und 34-38.

Führungen und Veranstaltungen

56 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1993: 31). 17 Schulklassen mit 311 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 21 Schulklassen mit rund 400 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen 17 Führungen mit Besuchergruppen (Behörden, Vereine u. ä.), die sich für das Funktionieren der Freihandbibliothek oder die umgebaute Stadtbibliothek und ihre Altbestände interessierten, und eine öffentliche Führung.

In der Freihandbibliothek lasen die folgenden Autorinnen und Autoren: Brigitte Schoch (7. Juni, in Zusammenarbeit mit dem Peter Meili-Verlag), Peter Zeindler (22. März), Franz Hohler und Manuel Vargas (27. Oktober), Jurij Rytchëu (9. November, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche). Ergänzt wurde das Programm durch einen Diavortrag des Wanderbuchautors Hannes Stricker (21. November, in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung am St. Johann) und eine Lesung aus Werken von Ruth Blum (10. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsausschuss des Gewerkschaftsbundes des Kantons Schaffhausen).

Im Foyer der Stadtbibliothek wurde vom 2. August bis zum 30. September die Ausstellung „Walther Bringolf (1895-1981). Einblick in seinen Nachlass“, zusammengestellt vom Stadtarchiv, gezeigt.

Personelles

Die durch den Austritt von Salome Hächler auf Ende 1994 und die definitiven Penumreduktionen von Eveline Conti und Kurt Lüthi ab Anfang Jahr frei gewordenen 70 Stellenprozente wurden ab 16. Februar mit Dorothea Giger-Hatt, Diplombibliothekarin VSB, besetzt.

Coni Herzog, Ausleihmitarbeiterin seit Juli 1987, verliess ihre Stelle Ende März. Sie wurde ersetzt durch Lukas Baumann. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Vittoria Valeri wird die Reinigung der Freihandbibliothek seit September von Emma Cano allein besorgt. Marietta Ritzmann, seit August 1991 zuständig für die Erwerbung, das Rechnungswesen und den Ausleihschalter am Münsterplatz, verliess ihre Stelle Ende Jahr wegen Wegzug aus Schaffhausen.

Käthi Ensslin-Stamm, Diplombibliothekarin EBG, half stundenweise bei der Bereinigung der in den beiden Vorjahren von Hilfskräften ins EDV-System eingegebenen Katalogdaten, Vreni Stamm-Storrer bei der Ausleihe in der Freihandbibliothek. Die Ausleihe in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurde unterstützt durch vom Arbeitslosenprogramm zur Verfügung gestellte Aushilfen.

Gemäss Stellenplan verfügt die Bibliothek über 11,2 Stellen, in die sich am 31. Dezember die folgenden 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen: Lukas Baumann (Teilzeit, Ausleihe), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung/Ausleihe), Heidi Kabangu (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Marietta Ritzmann (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Katharina Schneider (Teilzeit, Ausleihe), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften).

Wegen Krankheit waren 50 Stellenprozente in der Kategorie Diplombibliothekarin/Diplombibliothekar während sechs Monaten nicht besetzt.

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052/624 82 62
Telefax 052/624 82 05

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052/625 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/ 13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/ 13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/ 13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	– 19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/ 13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/ ---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u. ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1996

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Das Wichtigste

Mit rund 137'000 ausgeliehenen Büchern, CDs, MCs und Videos verzeichnete die Freihandbibliothek Agnesenschütte im zehnten Jahr ihres Bestehens einen neuen Höchststand der Ausleihen. Zugenommen haben vor allem die Ausleihen der Erwachsenen-Sachbücher, der CDs und der Videos, dies wohl nicht zuletzt wegen der auf 16 Jahre herabgesetzten Alterslimite. Der ursprünglich als Vortragsraum eingerichtete, später zu einem EDV-Grossraumbüro umfunktionierte Raum im 2. Obergeschoss wurde zu einem Zeitschriftenleseraum umgestaltet. In ihm liegen die neuesten Nummern von über 100 Zeitungen und Zeitschriften auf, darunter 30 neu abonnierte. Im 1. Obergeschoss wurde so Platz gewonnen für zusätzliche Büchergestelle. Erneuert werden mussten die Teppichbeläge im 1. und 2. Obergeschoss. An das Jubiläum der Freihandbibliothek erinnert ein Buchzeichen, das einen aus dem Kloster St. Agnes stammenden, dem Schweizerischen Landesmuseum gehörenden Bildteppich des 15. Jahrhunderts wiedergibt.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz verharrten die Ausleihzahlen in etwa auf dem Stand des Vorjahres. Um 86% zugenommen haben, trotz verdoppelter Gebühr, die Fernleihbestellungen. Ihre Bearbeitung wird erleichtert durch die Abfrage von in- und ausländischen Bibliothekskatalogen über Internet; auf den seit Dezember 1995 funktionierenden Internet-Anschluss könnte nicht mehr verzichtet werden. Bis auf die Einleitung fertiggestellt ist der neue Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Abteilung *Generalia*.

Umschlag: Der neue Zeitschriftenleseraum im 2. Obergeschoss der Freihandbibliothek Agnesenschütte. Foto Max Baumann

Benutzer

1996 schrieben sich am Ausleihschalter der Stadtbibliothek am Münsterplatz 840 (1995: 851) Jugendliche und Erwachsene neu als Benutzer ein. Die Zahl der aktiven Benutzer (d.h. derjenigen, die mindestens ein Buch nach Hause ausliehen) ging von 1'596 auf 1'521 zurück. Von den aktiven Benutzern hatten 53,9% (55,6%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 27,9% (26,5%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 18,2% (17,9%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.)

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden 2'174 (2'147) Kinder, Jugendliche und Erwachsene neu ins System aufgenommen und mit einem EDV-Ausweis ausgerüstet. Auf 14'468 (13'290) erhöhte sich damit die Zahl der eingeschriebenen Benutzer, von denen 9'018 (8'836) aktiv waren, d. h. mindestens eine Ausleihe tätigten. Von den aktiven Benutzern hatten 56,8% (56,7%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 43,2% (43,3%) ausserhalb. 28,6% waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 71,4% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 297 Tagen während 1'758 Stunden geöffnet

	1996	1995	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	53'197	54'907	- 3,1%	35,5%
Erwachsenenbücher	60'033	58'578	+ 2,5%	40,1%
Tonträger/Videos	23'338	19'838	+17,6%	15,6%
Total Freihandbibliothek*	136'568	133'323	+ 2,4%	91,2%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	7'703 **	7'361	+ 4,6%	5,2%
Lesesaal	5'462	5'916	- 7,7%	3,6%
Total Stadtbibliothek	13'165	13'277	- 0,8%	8,8%
<hr/>				
Total Hausausleihe	144'271	140'684	+ 2,5%	96,4%
Total Ausleihe	149'733	146'600	+ 2,1%	100,0%

* Inklusive Verlängerungen

** Inklusive 412 (120) kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

Die Zahl der **Vormerkungen** belief sich in der Freihandbibliothek auf 1'503 (1'204).

In der Freihandbibliothek erreichten die Ausleihen einen neuen Höchststand. Zugenommen haben vor allem die Ausleihen der Videos (nicht zuletzt wegen der auf 16 Jahre herabgesetzten Alterslimite), der Erwachsenen-Sachbücher und der CDs.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz haben die **Fernleihbestellungen**, trotz verdoppelter Gebühr, um 86% zugenommen: An in- und ausländische Bibliotheken wurden 1'553 (1995: 833) Bestellungen geschickt. 94 davon waren am Jahresende noch offen. Geliefert wurden, auf Grund von Bestellungen des laufenden und des vorangegangenen Jahres 1'552 (681) Bücher, Zeitschriftenhefte und kopierte Zeitschriftenartikel. Von auswärtigen Bibliotheken gingen 540 (541) Anfragen ein; in 162 (173) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Auf dem Fotokopiergerät in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern 21'814 **Fotokopien** gemacht (1995: 14'042), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 15'945 (15'502).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1996 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bän- de	Bro- schü- ren	Hand- schrif- ten	Mikro- for- men	AV- Me- dien	Blät- ter	Ande- re**	1996	1995
Kauf									
Stadt- bibliothek	504	6	--	975	33	--	120	1'638	1'480
Freihand- bibliothek	2'188	*	--	--	469	--	74	2'731	2'275
Geschenk									
Stadt- bibliothek	227	133	--	--	11	--	238	598	643
Freihand- bibliothek	43	*	--	--	8	--	3	54	330
Depositum	8	--	--	--	--	--	4	12	14
Total	2'970	139	--	975	521	--	439	5'044	4'722

* In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

** Unter „Andere“ werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 53,7% (59,0%) für den Kauf von 2'731 (2'255) Büchern, Zeitschriftenabonnemen-ten und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausge-geben, 46,3% (39,0%) für den Kauf von 663 (600) Büchern, Zeit-schriftenabonnemen-ten, Tonträgern und CD-ROM sowie 975 (880) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Für den Lesesaal bzw. die Konsultation in der Stadtbibliothek an-geschafft wurden u. a. der *Dictionary of Art* und die folgenden CD-ROM: *Gabler Wirtschafts-Lexikon*, *Navigator für Juristen*, *Schwei-zer Wirtschafts-CD-ROM* (anstelle des gedruckten Regionenbuchs) sowie die Jahrgänge 1993, 1994 und 1995 der *Neuen Zürcher Zeitung*; auf das Binden dieser Zeitung kann damit verzichtet wer-den.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Ge-sellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publi-kationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen und Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammel-profil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind. Aus dem Nachlass von Paul Maier, Schaffhausen, konnte die Bibliothek das sie Interessierende auswählen. Von Hans Peter Rohr, Schaffhausen, erhielt sie die folgenden Schaff-hauser Drucke: Samuel Lutz, *Weyhnachts-Gedanken*, 1725, Guido Görres, *Prinz Schreimund*, 1843, *Die Schicksale der Landschaft Entlibuch*, 1850, Eduard Eckert, *Die Mysterien der Heidenkirche*, 1860. Lili Stuckert-Furrer, Frauenfeld, schenkte das achtbändige Werk von Wilhelm Harnisch, *Die wichtigsten neueren Land- und Seereisen*, Leipzig 1829.

Angeschafft aus Mitteln der „Sturzenegger-Stiftung für die graphi-sche Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbli-bliothek Schaffhausen“ wurde die seltene deutsche Erstausgabe des *Schlängenbuchs* von Conrad Gessner, Zürich, Froschauer, 1587.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'061 Bücher und 475 Tonträger und Videos. Die Katalogdaten von 542 Videos und 103 CDs wurden vervollständigt. 1201 Bücher und 424 Tonträger und Videos mussten repariert werden. 123 Bücher,

16 Videos und 7 Tonträger wurden ersetzt, 480 Bücher und 70 Tonträger definitiv ausgeschrieben.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'204 (1995: 10'821), Erwachsenen-Sachbücher 11'879 (11'129), Sprachkurse 86 (83), Jugend-Belletristik 5'164 (5'102), Jugend-Sachbücher 1'880 (1'758), Kinderbücher 4'409 (4'173), Tonbandkassetten 978 (977), CDs 1'507 (1'279), Videos 628 (542), Total 37'736 (35'864).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 665 Bücher und 63 Broschüren und Kartenblätter. Alle 1994 von Hilfskräften ins System eingegebenen Katalogdaten wurden korrigiert und an die Normdateien angeglichen. Noch nicht gemacht ist die inhaltliche Erschliessung (Beschlagwortung) der neueren Bücher des Magazinbestandes. 319 Bände und 136 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. In die Zettelkataloge (Autoren- und Schlagwortkatalog bis 1984, Standortkatalog) wurden 349 Zettel eingelegt.

Der **katalogisierte Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz** beläuft sich auf rund 156'400 Bände und 33'950 Broschüren.

Für den neu gestalteten Zeitschriftenraum in der Freihandbibliothek wurden 29 zusätzliche Zeitschriften abonniert. Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 813.

Bilder- und Fotosammlung

Die 1980 ins Auge gefasste, 1988 begonnene Flurbereinigung zwischen Stadtarchiv und Stadtbibliothek wurde in den Jahren 1994 bis 1996 weitergeführt und abgeschlossen. Das Stadtarchiv nahm eine nochmalige eingehende Sichtung des Materials vor und übernahm für seine Dokumentation weitere 1'939 die Stadt Schaffhausen und Schaffhauser Persönlichkeiten betreffende Fotografien und Repros. Dem Staatsarchiv Schaffhausen wurden 196 das übrige Kantonsgebiet betreffende Bilddokumente (Postkarten, Fotografien und Repros) sowie fünf Pläne und Karten überlassen. Dem Museum zu Allerheiligen sollen mittelfristig die grafischen Blätter übergeben werden.

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften

Die Arbeit an dem seit August 1993 laufenden Projekt „Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek Schaffhausen“ konnte Ende Jahr im Wesentlichen abgeschlossen werden. Der halbtags tätige wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Rudolf Gamper bearbeitete die Kodizes Gen. 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 22-24, KSt. 44, Ink. 99 und P 43 sowie eine mittelalterliche Handschrift der Eisenbibliothek im Klostersgut Paradies und zwei Fragmente aus dem Gemeindearchiv Neunkirch. Nach dem Auslaufen der vom Nationalfonds und vom Kanton bewilligten Kredite wurde die Finanzierung der Arbeit von der „Sturzenegger-Stiftung für die graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek Schaffhausen“ übernommen.

Führungen und Veranstaltungen

32 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1995: 56). 18 Schulklassen mit 264 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 9 Schulklassen mit rund 140 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen fünf spezielle Führungen für Studenten der Universitäten Zürich und Köln und andere interessierte Gruppen und drei öffentliche Führungen, die vor allem den Zweck hatten, das Publikum mit OPAC, CD-ROM und Internet vertraut zu machen.

Anlässlich einer verspäteten Vernissage erläuterte der Kunsthistoriker Volker Schunck am 23. Oktober die Lichtskulptur *panta rhei II* von Christian Herdeg, die im Februar 1995 im Foyer am Münsterplatz installiert worden war. Rudolf Gamper berichtete am 18. November über die Arbeit am Katalog der mittelalterlichen Handschriften. Ebenfalls in der Stadtbibliothek am Münsterplatz fanden die folgenden, vom Verein Schaffhauser Buchwoche organisierten Lesungen und Buchvorstellungen statt: Franz Rueb, *Hexenbrände* (11. Januar), Peter von Matt, *Verkommene Söhne, missratene Töchter* (14. März) und Manfred Bosch, *Bohème am Bodensee* (18. Dezember).

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurde vom 16. September bis 5. Oktober die Ausstellung „Mit Gott unterwegs“ - Originale der Illustrationen von Stepan Zavrel zur Kinderbibel mit Texten von

Regine Schindler, erschienen im Bohem-Verlag - gezeigt. Weiter fanden die folgenden Lesungen und Buchvorstellungen statt: Vic Hendry *Auras - Windzüge*, mit einer Einführung und Übersetzungen von Flurin Spescha (22. Januar), „Viel Köpfe, viel Sinn“. Texte von Autorinnen aus der deutschsprachigen Schweiz 1795-1945 (6. Mai, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Frau und Politik), „Menschen ohne Arbeit“ (26. Juni, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsausschuss des Gewerkschaftsbundes des Kantons Schaffhausen), Donna Leon (5. November, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche), *Offene Lyrikschublade. Unbekannte Frauen-Lyrik der deutschen Schweiz* (27. November, in Zusammenarbeit mit dem Nimrod-Verlag).

Die Bibliothek gehörte zu den Mitorganisatoren der Parzival-Darbietung von Roland Kroell im Fäsenstautunnel im Rahmen der multimedialen Veranstaltungsreihe „per ce val“ (30. Juli) und der Gedenkfeier zum 900. Todestag von Abt Siegfried, dem Begründer der Bibliothek von Allerheiligen, im Münster (27. Oktober).

Personelles

Als Nachfolgerin von Marietta Ritzmann ist Brigitte Oechslin seit Anfang Jahr zuständig für die Erwerbung, das Rechnungswesen und die Leitung des Ausleihschalters am Münsterplatz. Anstelle der ins Ausland weggezogenen Heidi Kabangu wurde per 1. August Barbara Herzog-Wehrli eingestellt. In die Reinigung der Freihandbibliothek, die von Emma Cano während eines Jahres allein besorgt wurde, teilen sich seit September Emma Cano und Carmela Caruso.

Vreni Stamm-Storrier half auch im Berichtsjahr stundenweise in der Freihandbibliothek mit. Die Ausleihe in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurde unterstützt durch vom Arbeitslosenprogramm zur Verfügung gestellte Aushilfen.

Gemäss Stellenplan verfügt die Bibliothek über 11,2 Stellen, in die sich am 31. Dezember die folgenden 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilten: Lukas Baumann (Teilzeit, Ausleihe), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Carmela Caruso (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbiblio-

thek/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung/Ausleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Katharina Schneider (Teilzeit, Ausleihe), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052/624 82 62
Telefax 052/624 82 05, E-Mail: bibliosh@edi.ch

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052/625 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1997

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Stimmungsbild vom Bibliothekssonntag in der Freihandbibliothek Agnesenschütte: Der Zauberer Mike zieht mit seinen Kunststücken Kleine und Grosse in seinen Bann.

Das Wichtigste

1997 steigerte die Freihandbibliothek Agnesenschütte die Ausleihen auf einen neuen Höchststand von über 142'000; die Mehrausleihen verteilen sich gleichmässig auf Kinder- und Jugendbücher, Erwachsenenbücher und audiovisuelle Medien. In der Stadtbibliothek am Münsterplatz, welche die Ausleihen ebenfalls steigern konnte, werden immer mehr Recherchen mit Hilfe von CD-ROM und Internet gemacht.

Die 1991 begonnene Automatisierung der bibliothekarischen Arbeitsgänge mit dem System SISIS wurde auf zwei weitere Bereiche ausgedehnt: die Inventarisierung der laufenden Zeitschriften und Fortsetzungswerke und die Ausleihkontrolle in der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Die Automatisierung der Ausleihe am Münsterplatz bringt für Benutzerinnen und Benutzer den Vorteil, dass sie mit der gleichen Karte in beiden Zweigstellen Bücher und Medien beziehen können; an die Stelle der bisher getrennt geführten Benutzerdateien ist eine einzige getreten. Die Umstellung der Verwaltung von rund 800 Zeitschriftenabonnements und mehreren hundert Fortsetzungswerken führt vorübergehend zu Mehrarbeit.

Benutzer

1997 wurden 2'691 Kinder, Jugendliche und Erwachsene neu in die Benutzerdatei aufgenommen und mit einem Ausweis ausgerüstet. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer erhöhte sich damit auf 17'177, von denen 10'163 aktiv waren, d. h. mindestens eine Ausleihe tätigten. 211 Benutzer wurden gelöscht. Von den aktiven Benutzern hatten 5'524 oder 54,4% ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 4'639 oder 45,6% ausserhalb. Am meisten Benutzer stellen die Gemeinden Neuhausen am Rheinflall (811), Beringen (345), Feuerthalen (194), Neunkirch (178) und Thayngen (145). 2'796 oder 27,5% der aktiven Benutzer waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'367 oder 72,5% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 9'711 Personen (9'018), die Stadtbibliothek am Münsterplatz 1'631 (1996, manuell gezählt: 1'521). Die - bisher nicht ermittelte - Zahl der Doppelbenutzer beträgt 1'179.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 295 Tagen während 1'747 Stunden geöffnet.

	1997	1996	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	55'095	53'197	+ 3,6%	34,6%
Erwachsenenbücher	61'644	60'033	+ 2,7%	38,8%
Tonträger/Videos	25'343	23'338	+ 8,6%	15,9%
Total Freihandbibliothek	142'082	136'568	+ 4,0%	89,3%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	10'195	7'703	+ 32,4%	6,4%
Lesesaal	6'760	5'462	+23,8%	4,3%
Total Stadtbibliothek	16'955	13'165	+28,8%	10,7%
<hr/>				
Total Hausausleihe	152'277	144'271	+ 5,6%	95,7%
Total Ausleihe	159'037	149'733	+ 6,2%	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

Die Zahl der **Vormerkungen** belief sich in der Freihandbibliothek auf 1'805 (1'503), in der Stadtbibliothek auf 170 (bisher nicht erfasst).

In der Freihandbibliothek erreichten die Ausleihen einen neuen Höchststand. Die 5'514 Mehrausleihen verteilen sich ziemlich gleichmässig auf alle Kategorien von Benutzern und Medien.

Die Zunahme der Hausausleihen in der Stadtbibliothek am Münsterplatz ist zu einem grossen Teil durch die Automatisierung bedingt; so wurden erstmals - wie bisher schon in der Freihandbibliothek - auch die Verlängerungen mitgezählt. Eindeutig zugezählt - um 1'298 ausgeliehene Einheiten - haben die (manuell gezählten) Ausleihen in den Lesesaal. Mit erfasst sind - erstmals - die CD-ROM- und Internet-Konsultationen durch Benutzer (392 bzw. 312).

Im **Fernleihverkehr** wurden an in- und ausländische Bibliotheken 1'707 (1996: 1'553) Bestellungen geschickt. 68 davon waren am Jahresende noch offen. Geliefert wurden, auf Grund von Bestellungen des laufenden und des vorangegangenen Jahres 1'487 (1'552) Bücher, Zeitschriftenhefte und kopierte Zeitschriftenartikel. Dass die Quote der erfolgreichen Suchen mit 87,1% kleiner ist gegenüber fast 100% im Vorjahr, hat ebenfalls mit der anderen Zählweise des Systems zu tun. Die Bewältigung der gestiegenen Zahl von Fernleihbestellungen wäre - bei unverändertem Personalbestand - nicht möglich, ohne die vielfältigen Abfrage- und Bestellmöglichkeiten, die die grossen Bibliotheken und Bibliotheksverbände über Internet anbieten. Als praktische Schnittstelle zwischen grossen und kleineren Bibliotheken wie der Stadtbibliothek bietet sich der Server des Bibliotheksverbandes BBS an; gut die Hälfte der Bestellungen wurden über ihn abgewickelt. Von auswärtigen Bibliotheken gingen - auf dem Postweg - 457 (540) Anfragen ein; in 163 (162) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar.

Auf dem Fotokopiergerät in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern 19'539 **Fotokopien** gemacht (1996: 21'814), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 16'142 (15'945).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1997 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bän- de	Bro- schü- ren	Hand- schrif- ten	Mikro- for- men	AV- Me- dien	Blät- ter	Ande- re*	1996	1995
Kauf									
Stadt- bibliothek	317	*	--	1'045	24		195	1'1581	1'638
Freihand- bibliothek	2'017	*	--	--	447	--	105	2'569	2'731
Geschenk									
Stadt- bibliothek	71	*	7	--	--	--	158	236	609
Freihand- bibliothek	263	*	--	--	74	--	4	341	54
Depositum	3	*	--	--	--	--	8	11	12
Total	2'671	*	7	1'045	545	--	470	4'738	5'044

* Unter „Andere“ werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Die bisher gemachte Unterscheidung zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten) fällt mit der Automatisierung der Erwerbung weg. Der mit der Automatisierung der Zeitschriften- und Fortsetzungskontrolle verbundene zusätzliche Arbeitsaufwand führte zu einem Rückstand bei der Inventarisierung von Jahresberichten, Jahrbüchern und Fortsetzungswerken sowie bei der Vergabe von Aufträgen an Buchbinder.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 56,56% (53,7%) für den Kauf von 2'569 (2'731) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und CD-ROM für die Freihandbibliothek ausgegeben, 43,44% (46,3%) für den Kauf von 536 (663) Büchern, Zeitschriftenabonnements, Tonträgern und CD-ROM sowie 1'045 (975) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Für den Lesesaal angeschafft wurden u. a. die neue Brockhaus-Enzyklopädie, *The Oxford Encyclopedia of the Reformation*, das *dtv-Lexikon der Kunst* sowie der *Neue Pauly*. Ein attraktives Auskunftsmittel in der Freihandbibliothek ist die neue *Chronik - Bibliothek des 20. Jahrhunderts*, bestehend aus 25 Bänden und einer CD-ROM.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammelprofil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind. Von Alfred Meyer erhielt sie 24 Bände aus der *Biblioteca de autores españoles*, von Hans Peter Rohr die ersten beiden Jahrgänge (1858/59) der vom Verlag Brodtmann betreuten literarischen Zeitschrift *Die Schweiz* sowie die anonyme Schrift *Katholische Zustände der Gegenwart*, 1846 bei Hurter erschienen. Stephanie Suter, Wohlen, überliess der Bibliothek fünf handschriftliche Gedichtbände von Max Eugen Oechslin (1893-1979), die dessen umfangreichen Nachlass ergänzen.

Auf Wunsch der Kantonsschule Schaffhausen wurden zur Ausscheidung bestimmte Altbestände der Lehrerbibliothek durchgesehen. Rund 600 Bände und Broschüren wurden zur näheren Prüfung mitgenommen.

Mit Mitteln der „Sturzenegger-Stiftung für die graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek Schaffhausen“ konnten aus Privatbesitz zwei für die Geschichte der Bibliothek wichtige Bilder erworben werden: eine um 1900 entstandene Kopie eines Porträts des Historikers Johannes von Müller und das einzige bekannte Ölporträt seines Bruders Johann Georg Müller, 1813 gemalt vom Zuger Franz Joseph Menteler. Mit Hilfe

derselben Stiftung konnten auch zwei Briefe Johann Georg Müllers an Friedrich von Matthiesson ersteigert werden.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'062 Bücher, 459 Tonträger und Videos und - neu- 45 CD-ROM. Die Katalogdaten von 230 CDs wurden vervollständigt. 1260 Bücher und 165 Tonträger und Videos mussten repariert werden. 245 Bücher, 13 Tonträger und 13 Videos wurden ersetzt, 586 Bücher, 76 Tonträger und 12 Videos definitiv ausgeschieden.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'701 (1996: 11'204), Erwachsenen-Sachbücher 12'526 (11'879), Sprachkurse 86 (86), Jugend-Belletristik 5'421 (5'164), Jugend-Sachbücher 1'949 (1'880), Kinderbücher 4'570 (4'409), Tonbandkassetten 928 (978), CDs 1'771 (1'507), Videos 683 (628), Total 39'635 (37'736). Die seit der Eröffnung vor elf Jahren immer wieder erweiterten Bücher- und Mediengestelle der Freihandbibliothek sind damit weitgehend voll, der in der Agnesenschütte verfügbare Platz ist bis zum Letzten genutzt.

Für den **Magazinbestand** katalogisiert wurden 801 Bücher und 76 Broschüren. Nach wie vor pendent ist die inhaltliche Erschliessung (Beschlagwortung) der neueren Bücher des Magazinbestandes. 115 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. In die Zettelkataloge (Autoren- und Schlagwortkatalog bis 1984, Standortkatalog) wurden 184 Zettel eingelegt.

Der **katalogisierte Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz** beläuft sich auf rund 157'000 Bände und 34'000 Broschüren.

Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 815.

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften

Das Manuskript des Katalogteils lag Anfang Jahr vor. Die Einleitung zur geplanten Publikation wurde vom wissenschaftlichen Mitarbeiter (bis 31.12.1996) und Autor des Katalogs Dr. Rudolf Gamper neben seinen Verpflichtungen in Pruntrut und St. Gallen verfasst, zusammen mit der Kunsthistorikerin lic. phil. Susan Marti, deren freie Mitarbeit von der „Sturzenegger-Stiftung für die graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek Schaffhausen“ finanziert wird. Der Katalog wird 1998 in Druck gehen.

Die beim Katalogisieren der mittelalterlichen Schaffhauser Handschriften gemachten Erfahrungen kamen auch zur Sprache bei der Jahrestagung der Arbeitsgruppe Handschriften des Verbands der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS), die am 13. März in Schaffhausen stattfand.

Führungen und Veranstaltungen

51 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1996: 32). 9 Schulklassen mit 135 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 31 Schulklassen mit rund 500 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen in der Freihandbibliothek zwei Besichtigungen für Besuchergruppen von auswärts, in der Stadtbibliothek am Münsterplatz neun spezielle Führungen für Studenten der Universität Konstanz und des Musikkonservatoriums Schaffhausen, für die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz und andere interessierte Vereine und Gruppen, sowie eine öffentliche Führung zum Thema Nachschlagewerke auf CD-ROM.

Am gesamtschweizerischen Bibliothekssonntag vom 25. Mai waren auch die Stadtbibliothek, die Freihandbibliothek und die Ludothek „Spielzaine“ geöffnet. Attraktionen in der Freihandbibliothek waren ein Zauberer, eine Band und ein Comic-Zeichenwettbewerb für Jugendliche, in der Stadtbibliothek am Münsterplatz eine Präsentation von Büchern zur Botanik aus fünf Jahrhunderten, Demonstration von CD-ROM sowie Führungen durch Magazine und Büros.

Am 26. Februar referierte im Lesesaal lic. phil. Verena Werner, Schaffhausen, über die Beziehung zwischen dem japanischen

Schriftsteller Takeo Arishima und der Schaffhauserin Tilda Heck, deren Nachlass der Stadtbibliothek gehört.

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurde in den Monaten Juli und August die Ausstellung „Bestseller von gestern. Erfolgreiche Bücher der letzten hundert Jahre“ der Pestalozzibibliothek Zürich gezeigt. Weitere Veranstaltungen in der Freihandbibliothek waren: die Lesung von René Zeyer (14. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche), das Gastspiel der szenisch-musikalischen Produktion „Mascha Kaléko, Konsequenz des Herzens“ (19. September, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Frau & Politik) und die Präsentation von literarischen Neuerscheinungen durch Prof. Dr. Egon Wilhelm (4. Dezember). Seit März erzählen jeweils am ersten Mittwoch des Monats Leute des Theaters „Sgaramusch“ „Geschichten für Menschen ab vier Jahren“. Zusammen mit dem Kunstverein Schaffhausen wurden zwei Lesungen organisiert: von Isolde Schaad in der Ausstellung „Von den Dingen“ (15. Januar) und von Hugo Loetscher in der Ausstellung „Animaux et animaux“ (12. Dezember).

Personelles

Vreni Stamm-Storrier half auch im Berichtsjahr stundenweise in der Freihandbibliothek mit. Die Ausleihe in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurde unterstützt durch vom Arbeitslosenprogramm zur Verfügung gestellte Aushilfen.

Annekäthi Weilenmann absolviert den Kaderkurs für Diplombibliothekare an der HWV Luzern; ihr Pensum wurde deswegen ab 1. März auf 80% reduziert.

Gemäss Stellenplan verfügt die Bibliothek über 11,2 Stellen, in die sich am 31. Dezember die folgenden 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen: Lukas Baumann (Teilzeit, Ausleihe), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Carmela Caruso (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbibliothek/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung/Ausleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi

(Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Katharina Schneider (Teilzeit, Ausleihe), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften).

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1998

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Präsentation des neuen Katalogs der mittelalterlichen Handschriften. Vor einem interessierten Publikum fasst der Autor Rudolf Gamper die Ergebnisse seiner mehrjährigen Forschungen zusammen. Die Feier vom 5. Dezember 1998 fand im Kreuzsaal von Allerheiligen statt, wo die Stadtbibliothek von 1639 bis 1792 untergebracht war. Foto: Rolf Wessendorf.

Das Wichtigste

Die Freihandbibliothek Agnesenschütte verzeichnete 1998 einen neuen Ausleihrekord und die höchste Zunahme seit der Einführung der EDV im Jahr 1991. Markant zugenommen hat die Nachfrage nach audio-visuellen Medien und CD-ROM sowie nach Kinder- und Jugendbüchern. Der Bestand an albanischen, griechischen, italienischen, kroatischen, portugiesischen, spanischen und türkischen Kinder- und Jugendbüchern wurde gezielt ausgebaut und in einer „Interkulturellen Ecke“ zusammengeführt, die im Dezember unter lebhafter Beteiligung der angesprochenen Kinder eröffnet wurde.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz entwickelten sich die Benutzerfrequenzen ebenfalls erfreulich. Zugenommen haben die Fernleihbestellungen und die CD-ROM- und Internet-Abfragen durch Benutzer. Im Dezember erschien der *Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek Schaffhausen*; die 1989 begonnene Neukatalogisierung der mittelalterlichen Kodizes ist damit abgeschlossen.

An einer Ausstellung in Sapporo, Japan, wurden aus dem Bestand der Stadtbibliothek 33 Briefe und Postkarten des Schriftstellers Takeo Arishima an die Schaffhauserin Tilda Heck und ihre Künstlerfreunde gezeigt sowie weitere Zeugnisse dieser japanisch-schweizerischen Freundschaft.

Benutzer

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer erhöhte sich 1998 auf 18'937 (1997: 17'177), von denen 10'757 (10'163) aktiv waren, d. h. mindestens eine Ausleihe tätigten. Von den aktiven Benutzern hatten 5'857 oder 54,4% ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 4'900 oder 45,6% ausserhalb. Am meisten Benutzer stellten die Gemeinden Neuhausen am Rheinfall (857), Beringen (356), Neunkirch (194), Feuerthalen (172) und Thayngen (135). 2'909 oder 27,0% der aktiven Benutzer waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 7'848 oder 73,0% Jugendliche über 16 Jahre, Erwachsene und Institutionen. Die Freihandbibliothek Agnesenschütte benutzten 10'323 Personen (9'711), die Stadtbibliothek am Münsterplatz 2'136 (1'631). Die Zahl der Doppelbenutzer beträgt 1'702 (1'179).

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 295 Tagen während 1'762 Stunden geöffnet

	1998	1997	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	59'611	55'095	+4'516	35,2%
Erwachsenenbücher	62'167	61'644	+523	36,7%
Tonträger/Videos	30'576	25'343	+5'233	18,0%
Total Freihandbibliothek	152'354	142'082	+10'272	89,9%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	10'537	10'195	+342	6,2%
Lesesaal	6'551	6'760	-209	3,9%
Total Stadtbibliothek	17'088	16'955	+133	10,1%
Total Hausausleihe	162'891	152'277	+10'614	96,3%
Total Ausleihe	169'442	159'037	+10'405	100,0%

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

In der Freihandbibliothek erreichten die Ausleihen wieder einen neuen Höchststand. Die 10'272 Mehrausleihen (1997: 5'514) betreffen vor allem die Kategorien Tonträger/Videos/CD-ROM und

Kinder- und Jugendbücher. Es handelt sich um die grösste Zunahme in einem Jahr, seit 1991 die Ausleihe automatisiert wurde.

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz konnte die Zahlen des Vorjahres, die teilweise auf die Umstellung der Ausleihkontrolle auf EDV zurückzuführen waren, halten. Zugenommen haben die bei der Ausleihe in den Lesesaal mitgezählten CD-ROM- und Internet-Konsultationen durch Benutzer (1'001, 1997: 704).

Im **Fernleihverkehr** wurden an in- und ausländische Bibliotheken 1'942 (1997: 1'707) Bestellungen geschickt. 58 davon waren am Jahresende noch offen. Geliefert wurden, auf Grund von Bestellungen des laufenden und des vorangegangenen Jahres, 1'731 (1'487) Bücher, Zeitschriftenhefte und kopierte Zeitschriftenartikel. Die Quote der erfolgreichen Suchen ist mit 89% leicht höher als im Vorjahr (87,1%). Die Bewältigung der steigenden Zahl von Fernleihbestellungen wäre - bei unverändertem Personalbestand - nicht möglich ohne die vielfältigen Abfrage- und Bestellmöglichkeiten, die die grossen Bibliotheken und Bibliotheksverbände über Internet anbieten. Als praktische Schnittstelle zwischen den grossen Bibliotheken und den kleineren wie der Stadtbibliothek bietet sich der Server des Bibliotheksverbandes BBS an. Gut die Hälfte der Fernleihbestellungen wurde online abgewickelt, gut ein Viertel über den Server des BBS. Von auswärtigen Bibliotheken gingen - auf dem Postweg - 316 (457) Anfragen ein; in 82 (163) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar. Der seit Jahren anhaltende Rückgang der eingehenden Fernleihbestellungen hängt damit zusammen, dass auch die anderen Bibliotheken ihre Bestellungen nach Möglichkeit online abwickeln. Da die Stadtbibliothek keinem EDV-Katalogverbund angeschlossen ist und ihr Katalog nicht über Internet abgefragt werden kann, erhält sie immer weniger Bestellungen.

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern gegen Entgelt 13'990 Fotokopien gemacht (1997: 19'539), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 14'686 (16'142).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1998 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	1998	1997
Kauf								
Stadt- bibliothek	370	--	2'006	22	--	213	2'611	1'581
Freihand- bibliothek	2'214	--	--	537	--	106	2'857	2'569
Geschenk								
Stadt- bibliothek	130	--	--	1	--	255	386	236
Freihand- bibliothek	208	--	--	83	--	2	293	341
Depositum	4	--	--	--	--	6	10	11
Total	2'926	--	2'006	553	--	582	6'157	4'738

* Unter „Medien“ werden gezählt: Videos, CDs, CD-ROM, Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Beim Inventarisieren von Jahresberichten, Jahrbüchern und Zeitschriften sowie bei der Vergabe von Aufträgen an Buchbinder besteht weiterhin ein Rückstand. Er rührt u. a. vom zusätzlichen Arbeitsaufwand her, der mit der Automatisierung der Zeitschriften- und Fortsetzungskontrolle verbunden ist.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 56,1% (56,56%) für den Kauf von 2'857 (2'569) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und CD-ROM für die Freihandbibliothek ausgegeben, 43,9% (43,44%) für den Kauf von 605 (536) Büchern, Zeitschriftenabonnements, Tonträgern und CD-ROM sowie 2'006 (1'045) Mikrofiches für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Für den Lesesaal angeschafft wurden u. a. das *Lexikon der Physik* und das *Lexikon der Biologie* des Spektrum-Verlags, die Neuausgabe von *Religion in Geschichte und Gegenwart*, das *Biografische Lexikon der Schweizer Kunst*, das *Deutsche Biographische Archiv II* (auf Mikrofiches) und der *Deutsche Biographische Index*.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und noch gut erhalten und aktuell sind. Aus dem Nachlass von Dr. med. Lili Häberlin, Schaffhausen, konnte die Bibliothek die Bücher auswählen, die sie interessieren, ebenso aus dem Nachlass von Erika Rühl, Bibern. Von Susi Keller-Ammann, Thayngen, erhielt sie die Aquatina-Folge *Das Vater Unser eines Underwaldners* von Marquard Wocher zu Texten von Johann Martin Usteri, Freiburg im Breisgau 1803, von Hans Peter Rohr, Schaffhausen, mehrere Schaffhauser Drucke, darunter Eingaben der von der Aufhebung bedrohten Aargauer und Thurgauer Klöster aus den Jahren um 1840.

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'539 Bücher, 499 Tonträger und Videos und 27 CD-ROM. 1'300 Bücher und 165 Tonträger und Videos mussten repariert werden. 95 Bücher, 13 Tonträger und 8 Videos wurden ersetzt, 407 Bücher, 33 Tonträger und 30 Videos definitiv ausgeschieden.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'956 (1997: 11'701), Erwachsenen-Sachbücher 13'040 (12'526), Sprachkurse 99 (86), Jugend-Belletristik 5'515 (5'421), Jugend-Sachbücher 1'998 (1'949), Kinderbücher 5'030 (4'570), Tonbandkassetten 982 (928), CDs 2'004 (1'771), Videos 786 (683), CD-ROM 70, Total 41'480 (39'635).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert und beschlagwortet wurden 576 Bücher und Broschüren, 919 früher katalogisierte Titel wurden nachträglich mit Schlagwörtern versehen. 332 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. In die Zettelkataloge (Autoren- und Schlagwortkatalog bis 1984, Standortkatalog) wurden 146 Zettel eingelegt.

Der **katalogisierte Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz** beläuft sich auf rund 192'000 Bände und Broschüren.

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften

Der von Rudolf Gamper unter Mitwirkung von Susan Marti verfasste *Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek Schaffhausen*, erschienen im Urs Graf Verlag, Dietikon, wurde am 5. Dezember im Museum zu Allerheiligen der Öffentlichkeit vorgestellt. Von der farbig illustrierten Einleitung konnte mit Unterstützung der „Sturzenegger Stiftung für die Graphische Sammlung des Museums zu Allerheiligen und die Stadtbibliothek Schaffhausen“ ein Sonderdruck hergestellt werden, über den die Bibliothek verfügt. Die 1989 begonnene, vom Schweizerischen Nationalfonds und vom Kanton Schaffhausen mitfinanzierte Neukatalogisierung der mittelalterlichen Handschriften ist damit abgeschlossen.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1997 bewilligten der Nationalfonds und der Kanton auf drei Jahre befristet Mittel, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller von 1769 bis 1789 zu erfassen. Miteingeschlossen sind die Briefe des im Ausland studierenden Historikers an die Eltern und die Schwester sowie deren Antworten. Am 1. Juni begann lic. phil. Mark Wüst mit der Transkription der rund 450 Briefe, die sich im Johann Georg Müller-Nachlass der Ministerialbibliothek befinden. In Angriff genommen wurde das Projekt nicht zuletzt im Hinblick auf Johannes von Müllers 250. Geburtstag im Jahre 2002.

Kontakte mit Japan

Vom 8. August bis 11. Oktober fand im Literaturmuseum von Hokkaido in Sapporo, Japan, die Ausstellung „Arishima Takeo in Europe“ statt. Im Mittelpunkt der beim Publikum und den Medien auf grosses Interesse stossenden Schau standen die Schweizer Reise des japanischen Schriftstellers von 1906 und sein Aufenthalt in Schaffhausen. Ausgestellt waren u. a. 42 Dokumente aus dem Besitz der Stadtbibliothek - Briefe Arishimas an seine Schaffhauser Brieffreundin Tilda Heck und anderes -, Bilder von Alfred Kolb, Hans Sturzenegger und Hermann Hesse aus dem Museum zu Allerheiligen sowie Objekte aus Schaffhauser Privatbesitz. Als Gast der Veranstalter und der Japan Foundation nahm der Stadtbibliothek an der Eröffnung teil; in zwei Vorträgen referierte er über Arishimas Schweizer Freunde bzw. die politischen Strukturen und das kulturelle Leben in der heutigen Schweiz.

Interkulturelle Ecke

„Vielfalt als Chance. Interkulturelle Wege in Schule und Freizeit“: Unter diesem Motto standen verschiedene Aktivitäten in der Freihandbibliothek. Insbesondere wurde der Bestand an albanischen, griechischen, italienischen, kroatischen, portugiesischen, spanischen und türkischen Kinder- und Jugendbüchern mit Hilfe von Gewährsleuten ausgebaut. Die so entstandene „interkulturelle Ecke“ wurde am 9. Dezember eröffnet, unter lebhafter Beteiligung der angesprochenen Kinder, mit Musik, Tanz und einer mehrsprachigen Lesung. Über Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt berichtete am 30. November Renata Milakovic von der Kanzleibibliothek Zürich; ihr Vortrag „Zweisprachigkeit als Ressource“ wurde gemeinsam mit der Kantonalen Lehrerfortbildung organisiert.

Führungen und Veranstaltungen

31 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1997: 51). 7 Schulklassen mit 123 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 24 Schulklassen mit rund 340 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. In der Stadtbibliothek am Münsterplatz kamen dazu spezielle Führungen für Studenten der Universität Konstanz und des Musikkonservatoriums Schaffhausen sowie für die Mitglieder des Schaffhauser Organistenverbands.

Im Lesesaal der Stadtbibliothek wurde am 22. September die von Arthur Dürst, Zürich, im Meier Verlag Schaffhausen herausgegebene Faksimileausgabe von Johann Conrad Ulmers *Geodaisia* vorgestellt; als Vorlage diente das Exemplar der Erstausgabe von 1580, das als Leihgabe der Peyer'schen Tobias Stimmer-Stiftung in der Stadtbibliothek aufbewahrt wird. Eine zweite Buchpremiere des Meier Verlags fand am 18. November in der Freihandbibliothek statt: Ein grosses Publikum interessierte sich für den dritten Band der Erinnerungen von alt Stadtpräsident Felix Schwank, *Der Prophet und die Rauchwürste*. Weitere Veranstaltungen in der Freihandbibliothek waren die Lesungen von Dagmar Schifferli, Verfasserin des historischen Romans *Wiborada*, (19. März, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche) und des Schaffhauser Lyrikers Reinhard Genner (10. Juni). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die Geschichten für Kinder, die die Leute des Theaters „Sgaramusch“ jeweils am ersten Mittwoch des Monats lebendig werden lassen. - Zusammen mit dem Kunstverein Schaffhausen wurde die Lesung von Thomas Kling organisiert (8. Januar, in der Ausstellung „Animaux et animaux“).

Personelles

Pia Dietrich begann am 1. August die dreijährige Ausbildung als Informations- und Dokumentationsassistentin. Das Reglement über diese neue Berufslehre war am 1. Januar in Kraft getreten. Die Stadtbibliothek gehört zu den ersten Betrieben, die damit Erfahrungen sammeln. Die Ausbildung wird in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv durchgeführt. Es ist vorgesehen, jedes Jahr eine Lehrstelle anzubieten.

Zur Überbrückung eines ferienbedingten Engpasses arbeitete Nelly Würsch in den Monaten Juni und Juli stundenweise in der Stadtbibliothek am Münsterplatz mit.

Aus dem städtischen Stellenpool erhielt die Bibliothek per 1. Januar 40 Stellenprozent. Die regelmässige Mitarbeit von Jeannette Walter und Vreni Stamm-Storrer konnte damit auf eine sichere Grundlage gestellt werden. Gemäss Stellenplan verfügt die Stadtbibliothek neu über 11,6 Stellen. 20 Stellenprozent waren während des ganzen Jahres nicht besetzt, als Folge der befristeten

Reduktion von Annekäthi Weilenmann, die den Kaderkurs für Diplombibliothekare an der HWV Luzern absolviert.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“:
Lukas Baumann (Teilzeit, Ausleihe), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Carmela Caruso (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbibliothek/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Pia Dietrich (Lehrtochter), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung/Ausleihe/Fernleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Katharina Schneider (Teilzeit, Ausleihe), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Vreni Stamm-Storrer (Teilzeit, Ausleihe), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), Annekäthi Weilenmann (Katalogisierung/Zeitschriften/Fernleihe), lic. phil. Mark Wüst (wissenschaftlicher Mitarbeiter Nationalfondsprojekt).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052/624 82 62
Telefax 052/624 82 05, E-Mail: bibliosh@edi.ch

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesternergasse 1, Telefon 052/625 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwiese Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

JAHRESBERICHT DER STADTBIBLIOTHEK 1999

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Freihandbibliothek Agnesenschütte

Umschlag: Zu einem besonderen Erlebnis wurde für Schülerinnen und Schüler aus dem Steingut-Schulhaus die Erzählacht vom 14./15. November in der Freihandbibliothek. Foto: Peter Pfister

Das Wichtigste

In der Freihandbibliothek Agnesenschütte erreichten die Ausleihen auch 1999 mit annähernd 154'000 entliehenen Einheiten einen neuen Höchststand. Die Zunahme (1'500) fiel jedoch weniger hoch aus als im Vorjahr (10'272). Erfreulicherweise ist es gelungen, die Ausleihe von Kinder- und Jugendbüchern auf einem hohen Stand zu halten. Die Freihandbibliothek leistet damit einen Beitrag zur Leseförderung und zur Grundausbildung. Kindern und Jugendlichen kommt zudem eine wichtige Funktion zu bei der Integration der Bibliothek in der Bevölkerung. Sie schaffen die Verbindung zu den Erwachsenen von heute, sie sind die Erwachsenen von morgen und bleiben der Bibliothek im besten Fall lebenslang als Benutzer verbunden. Nach wie vor machen Bücher den Hauptanteil der Ausleihe aus, in den Sachbereichen ist aber eine Verschiebung von den gedruckten zu den elektronischen Medien (Tonträger, Videos, CD-ROM) zu beobachten. In diesem Zusammenhang ist auch die sprunghafte Zunahme der Internet-Recherchen in der Stadtbibliothek am Münsterplatz zu erwähnen. Bei den elektronischen Medien liegt ein Bedarf an weiterem Ausbau.

In der 1986 umgebauten Agnesenschütte stellen sich zunehmend Platzprobleme, die nur durch eine Ausweitung der Bibliothek sinnvoll zu lösen sind. Andernfalls muss mit stagnierenden oder rückläufigen Benutzer- und Ausleihzahlen gerechnet werden.

Intern war 1999 geprägt von Umstellungen und Neuerungen bei der EDV. Einerseits wurde im Juli das seit 1991 eingesetzte Bibliothekssystem erneuert (Austausch des Rechners, Übernahme von neuen Versionen des Betriebssystems und der Anwendersoftware SISIS); wegen dieser Umstellung sind einzelne statistische Angaben nicht verfügbar. Andererseits wurden im November der Bibliotheksrechner und die in den letzten Jahren angeschafften, im Berichtsjahr wegen mangelnder Jahr-2000-Tauglichkeit teilweise ersetzten PCs an das Netz von Kanton und Stadt angeschlossen. Damit ist eine wichtige Voraussetzung erfüllt, dass der über 54'000 Titel nachweisende elektronische Katalog (OPAC) über Internet zugänglich gemacht werden kann.

Benutzer

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer erhöhte sich 1999 per Saldo (Neuanmeldungen minus Austritte bzw. durch das System vorgenommene Löschungen) um 776 auf 19'713 (1998: 18'937). Über die Zahl der aktiven Benutzer, ihre Altersstruktur und ihre Herkunft lassen sich, als Folge des Softwarewechsels, keine plausiblen, mit denen des Vorjahres vergleichbaren Aussagen machen.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek am Münsterplatz und die Freihandbibliothek waren an 298 Tagen während 1'787 Stunden geöffnet.

	1999	1998	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	59'780	59'611	+169	35,1%
Erwachsenenbücher	59'381	62'167	-2'786	34,9%
Tonträger/Videos/CD ROM	34'693	30'576	+4'117	20,4%
Total Freihandbibliothek	153'854	152'354	+1'500	90,4%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	9'524	10'537	-1'013	5,6%
Lesesaal	6'812	6'551	+261	4,0%
Total Stadtbibliothek	16'336	17'088	-752	9,6%
<hr/>				
Total Hausausleihe	163'378	162'891	+487	96,0%
Total Ausleihe	170'190	169'442	+748	100,0%

* Inklusiv kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

Anders als die Freihandbibliothek verzeichnete die Magazinbibliothek am Münsterplatz einen Rückgang bei den (elektronisch verbuchten) Hausausleihen, der durch die Zunahme bei den Ausleihen in den Lesesaal nicht wettgemacht werden konnte. Während die (bei der Ausleihe in den Lesesaal gezählten) Konsultationen von Nachschlagewerken auf CD-ROM rückläufig sind (231, 1998: 399), haben die (unter der gleichen Rubrik erfassten) Internet-Recherchen durch Benutzer sprunghaft zugenommen (971, 1998: 602). Die Einrichtung einer öffentlichen Internet-Station in der Freihandbibliothek drängt sich deshalb auf. Um das Publikum auch in diesem Bereich beraten

zu können, wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit dem Internet geschult.

Im **Fernleihverkehr** wurden an in- und ausländische Bibliotheken 1'552 (1998: 1'942) Bestellungen geschickt. 33 davon waren am Jahresende noch offen. Geliefert wurden, auf Grund von Bestellungen des laufenden und des vorangegangenen Jahres, 1'394 (1'731) Bücher, Zeitschriftenhefte und kopierte Zeitschriftenartikel. Die Quote der erfolgreichen Suchen ist mit 89,8% leicht höher als im Vorjahr (89,0%). Die Bewältigung der Fernleihbestellungen wird erleichtert durch die vielfältigen Abfrage- und Bestellmöglichkeiten, die die grossen Bibliotheken und Bibliotheksverbände über Internet anbieten. Als praktische Schnittstelle zwischen den grossen Bibliotheken und den kleineren wie der Stadtbibliothek bietet sich der Server des Bibliotheksverbandes BBS mit der von diesem entwickelten Spezialsoftware an. Rund zwei Drittel der Fernleihbestellungen wurde online abgewickelt, rund ein Drittel über den Server des BBS. Von auswärtigen Bibliotheken gingen - fast ausschliesslich auf dem Postweg - 288 (316) Anfragen ein; in 91 (82) Fällen war das gesuchte Buch vorhanden und ausleihbar. Der seit Jahren anhaltende Rückgang der eingehenden Fernleihbestellungen hängt damit zusammen, dass auch die anderen Bibliotheken ihre Bestellungen nach Möglichkeit online abwickeln. Da die Stadtbibliothek keinem EDV-Katalogverbund angeschlossen ist und ihr Katalog nicht über Internet abgefragt werden kann, erhält sie immer weniger Bestellungen.

Auf dem **Fotokopiergerät** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden von Benutzern, zum überwiegenden Teil aus Nachschlagewerken und anderen nicht ausleihbaren Beständen, gegen Entgelt 13'061 Fotokopien gemacht (1998: 13'990), auf dem Gerät in der Freihandbibliothek 12'948 (14'686).

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1999 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	1999	1998
Kauf								
Stadt- bibliothek	425	--	--	15	--	242	682	2'611
Freihand- bibliothek	2'047	--	--	628	--	115	2'790	2'857
Geschenk								
Stadt- bibliothek	165	--	--	1	--	573	739	386
Freihand- bibliothek	395	--	--	64	--	6	465	293
Depositum	22	--	--	--	--	7	29	10
Total	3'054	--	--	708	--	943	4'705	6'157

* Unter „Medien“ werden gezählt: Sprachkurse, Tonbandkassetten, Schallplatten, Videos, CDs und CD-ROM.

** Unter „Andere“ werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 55,2% (56,1%) für den Kauf von 2'790 (2'857) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audio-visuellen Medien und CD-ROM für die Freihandbibliothek ausgegeben, 44,8% (43,9%) für den Kauf von 682 (605) Büchern, Zeitschriftenabonnements, Tonträgern und CD-ROM für die Stadtbibliothek am Münsterplatz.

Auch im Berichtsjahr konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslands erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen,

Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, welche die Stadtbibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen, im Bestand fehlen und gut erhalten sind. So übernahm sie aus der Bibliothek des Juristenvereins zwei Dutzend für die Rechtsgeschichte des 19. Jahrhunderts wichtige Publikationen sowie die sie interessierenden Bücher aus den Bibliotheken von Walter Brühlmann, Neuhausen am Rheinfall, und Dr. Klaus und Helga Howaldt, Büsingen. An wertvollen Einzelgeschenken hat die Stadtbibliothek erhalten: von Dr. Alfred Schmid, Rehetobel, das Faksimile des „Spiezer Schilling“ des Faksimile Verlags, Luzern, von Margrit Wüscher Georg von Wellings *Opus magocabbalisticum*, Frankfurt am Main 1760, von Ursula Bühler sieben Bände der Zeitschrift *Der Kinderfreund*, Leipzig 1776-1782, von Hans Peter Rohr Johann Joachim Spaldings *Die Bestimmung des Menschen*, Schaffhausen 1776, von Christian Stamm, aus der Bibliothek der Knabenrealschule, den Tafelband zu H. R. Schinz' *Naturgeschichte*, ein Werk des Schaffhauser Lithographen und Verlegers Carl Heinrich Brodtmann aus den 1830er Jahren, von P. Octavian Schmucki, Luzern, Thomas Goussets *Moraltheologie*, Schaffhausen 1851, von Dr. Peter Uhlmann, Zürich, fünf militärhistorische Publikationen aus dem Nachlass von Korpskommandant Dr. Ernst Uhlmann (1902-1981).

Für die **Freihandbibliothek** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'026 Bücher, 509 Tonträger und Videos und 62 CD-ROM. 1'285 Bücher und 447 Tonträger und Videos mussten repariert werden. 213 Bücher, 11 Tonträger und 12 Videos wurden ersetzt, 878 Bücher, 61 Tonträger und 13 Videos definitiv ausgeschieden.

Der **Bestand der Freihandbibliothek** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 12'256 (1998: 11'956), Erwachsenen-Sachbücher 13'235 (13'040), Sprachkurse 101 (99), Jugend-Belletristik 5'591 (5'515), Jugend-Sachbücher 2'036 (1'998), Kinderbücher 5'050 (5'030), Tonbandkassetten 1'034 (982), CDs 2'263 (2'004), Videos 867 (786), CD-ROM 128 (70), Total 42'787 (41'480).

Für den **Magazinbestand** katalogisiert und beschlagwortet wurden 675 Bücher und Broschüren und 17 CD-ROM. 531 früher katalogisierte Titel wurden nachträglich mit Schlagwörtern versehen. 193 vor 1985 erschienene Schaffhauser Titel, die bisher im Kartenkatalog verzeichnet waren, wurden im Rahmen eines Interreg II-Projekts (siehe unten) rekatalogisiert. 520 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. In die Zettelkataloge (Autoren- und Schlagwortkatalog bis 1984, Standortkatalog) wurden 46 Zettel eingelegt.

Zahl der laufenden Zeitschriften: 764.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 193'000 Bände und Broschüren.

Zusammenarbeit der Bibliotheken im Gebiet der IBK

Schon seit einigen Jahren sind die wissenschaftlich-historisch ausgerichteten Bibliotheken im Gebiet der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) daran, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Auf Initiative des Direktors der Universitätsbibliothek Konstanz wurde ein Interreg-Projekt lanciert, von dem auch die Stadtbibliothek profitieren kann. Unter dem Titel „Modernisierung und Vernetzung von Bibliotheken im Bodenseeraum“ wurden von der IBK Mittel bewilligt, um die Bestände der Bibliotheken rund um den Bodensee auf EDV zu erfassen, soweit sie es nicht bereits sind, mit dem Ziel, in einem zweiten Schritt die elektronischen Kataloge zu vernetzen und gegenseitig abfragbar zu machen. Im Rahmen dieses Projekts kann die Stadtbibliothek über ein Kontingent von 1'200 Stunden, verteilt auf zwei Jahre, verfügen. Gisela Holzhüter, Diplombibliothekarin, Donaueschingen, begann im November mit der Rekatalogisierung von Titeln, die bisher nur im Zettelkatalog verzeichnet waren. Da es sich um ein Regio-Projekt handelt, wird mit erster Priorität Schaffhauser Schrifttum rekatalogisiert.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

1998 bewilligten der Nationalfonds und der Kanton auf drei Jahre befristet Mittel, um den teilweise unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und seinem jüngeren Bruder Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 zu erfassen, unter Ein-

schluss der Korrespondenz des im Ausland studierenden Historikers mit den Eltern und der Schwester. Von den rund 450 Briefen, die sich im Johann Georg Müller-Nachlass der Ministerialbibliothek befinden, hat lic. phil. Mark Wüst, wissenschaftlicher Mitarbeiter (40%), bis Ende 1999 gut 150 transkribiert.

Führungen und Veranstaltungen

27 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1998: 31). 9 Schulklassen mit 128 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 18 Schulklassen mit rund 280 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Dazu kamen, in der Stadtbibliothek am Münsterplatz, spezielle Führungen für Studenten der Universität Zürich, Mitglieder der „Zunft zum Rügen“ und drei weitere Gruppen.

Im Lesesaal der Stadtbibliothek wurde am 26. Januar das im Chronos Verlag, Zürich, erschienene Buch *Überfahrten* vorgestellt. Gisèle Marti las Ausschnitte aus den Erinnerungen der Schaffhauserin Margaretha Reibold-Mezger, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts zweimal nach Amerika gereist war. Eine Abschrift des von Michael Gasser und Marianne Härrli wiederentdeckten und herausgegebenen Manuskripts befindet sich in der Stadtbibliothek. Am 21. September stellten Doris und Peter Walser-Wilhelm die neuesten Bände ihrer Gesamtausgabe der Briefe und Schriften von Karl Viktor von Bonstetten (*Bonstettiana*) vor. In der Freihandbibliothek lasen der Schriftsteller Peter Weber aus seinem Roman *Silber und Salvader* (27. Oktober) und die Kinderbuchautorin Regine Schindler aus ihrem Buch *Zur Hoffnung erziehen - Gott im Kinderalltag* (22. November); beide Veranstaltungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche durchgeführt. Wie bereits in den Vorjahren erzählten die Leute des Theaters „Sgaramusch“ jeweils am ersten Mittwoch des Monats „Geschichten für Menschen ab vier Jahren“. Zu einem besonderen Erlebnis wurde für Schülerinnen und Schüler aus dem Steingut-Schulhaus die Erzählnacht vom 14./15. November in der Freihandbibliothek.

Personelles

Anna-Katharina Weilenmann verliess ihre Stelle auf eigenen Wunsch per 8. Januar. Ihre Nachfolge trat, mit einem 100%-Pensum, am 1. April Gabriel Frey, Diplombibliothekar BBS, an. Mélanie Leuenberger begann am 1. August die dreijährige Ausbildung als Informations- und Dokumentationsassistentin. Die im Jahr zuvor eingetretene Lehrtochter Pia Dietrich wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv. In der Reinigung der Freihandbibliothek übernahm Julian Cano am 1. Oktober die Stunden von Carmela Caruso.

Gemäss Stellenplan verfügt die Abteilung über 11,6 Stellen. Dazu kommen die teilweise aus Drittmitteln finanzierten Stellen des Nationalfondsprojekts (40%) und des IBK-Projekts (13%) sowie die Lehrstelle.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Verwaltungsabteilung „Stadtbibliothek“:

Lukas Baumann (Teilzeit, Ausleihe), lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung, Ausleihe), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Emma Cano (Teilzeit, Reinigung), Julian Cano (Teilzeit, Reinigung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Leiterin der Freihandbibliothek/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/Systemverwaltung/Katalogisierung), Gabriel Frey (Zeitschriften, Ausleihe), Dorothea Giger (Teilzeit, Katalogisierung/Fernleihe), Barbara Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Gisela Holzhüter (Teilzeit, Katalogisierung), Mélanie Leuenberger (Lehrtochter), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Anna Ogg (Teilzeit, Ausleihe), Katharina Schneider (Teilzeit, Ausleihe), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Verena Stamm (Teilzeit, Ausleihe), Jeannette Walter (Teilzeit, Reinigung), Urs Walter (Hauswart), lic. phil. Mark Wüst (wissenschaftlicher Mitarbeiter Nationalfondsprojekt).

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN GEGRÜNDET 1636

Adressen:

Stadtbibliothek am Münsterplatz
(Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung):
Münsterplatz 1, Telefon 052/624 82 62
Telefax 052/624 82 05, E-Mail: bibliothek@stsh.ch

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 052/625 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Öffnungszeiten:

Montag	---	/	13.30 – 18.00
Dienstag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Mittwoch	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 – 12.00	/	13.30 – 18.00
Samstag	09.00 – 12.00	/	---

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Überlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.